

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Logopädie
Bachelorarbeit

Die Logopädie und ihr Beitrag als nicht-medikamentöses Angebot zur Erhaltung der Lebensqualität bei Demenz

Wer entscheidet in der Deutschschweiz nach der Diagnose Demenz über verordnete Logopädiestunden, nach welchen Kriterien findet das Verfahren statt und welche Möglichkeiten sehen Fachpersonen für die logopädische Arbeit?

Eingereicht von: Anja Hitz
Begleitung: Jürgen Steiner
Abgabe: Februar 2017

Abstract

Demenz - lat. „ohne Geist“ ist eine falsch gewählte Bezeichnung dieser Krankheit, welche so viele Menschen betrifft. Die Erkrankten sind nicht „ohne Geist“, sondern sie verlieren nach und nach ihr „Selbst“.

Im Verlaufe der Krankheit kommt es zum Verlust der Laut- und Schriftsprache, die Kommunikation zum Umfeld bricht ab, Betroffene isolieren sich und verstummen schliesslich ganz. Um den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und angenehmer zu gestalten, gibt es eine Reihe medikamentöser sowie nicht-medikamentöser Angebote. Die Logopädie hat den Auftrag, als nicht-medikamentöses Angebot die Lebensqualität der Primär- und Sekundärbetroffenen zu verbessern.

Doch wer erhält in der Deutschschweiz anhand welcher Kriterien überhaupt Logopädie? Und sehen Ärzte, welche für den medikamentösen Weg zuständig sind, Möglichkeiten für die Logopädie?

Diesen Fragen bin ich in dieser Arbeit nachgegangen. Ziel ist es, die Theorie mit dem IST-Stand der Praxis zu vergleichen. Die Antworten erhielt ich durch Interviews mit Ärzten aus Krankenhäusern und Memory-Kliniken und auch von Logopäden, welche im klinischen Bereich tätig sind.

Durch die Befragung kristallisierte sich heraus, dass das Vorgehen nicht deckungsgleich mit allen Kliniken ist und die Finanzierung Einfluss auf die Verordnung nimmt. Ärzte sehen grosses Potenzial in der logopädischen Arbeit sowohl als Therapie als auch in Form einer beratenden Instanz.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
1.1 Einführung ins Thema	4
1.2 Fragestellung	5
1.3 Methode.....	5
2. Theorie Demenz.....	6
2.1 Formen der Demenz	6
2.1.1 Alzheimererkrankung	6
2.1.2 Vaskuläre Demenz	6
2.1.3 Frontotemporale Demenz	7
2.2 Sprache und Kommunikation bei Demenz	8
2.3 Schreib und Lesefähigkeiten bei Demenz	11
2.4 Dysphagie.....	11
3. Diagnose Demenz	13
3.1 Diagnosestellung	13
3.2 Diagnoseüberbringung.....	13
3.3 Wege nach der Diagnose: Nicht-medikamentöse Angebote.....	14
4. Logopädie und Demenz.....	15
4.1 Indikationsfrage der Logopädie bei Demenz	15
4.2 Angebote der Logopädie	15
4.2.1 Diagnostik.....	16
4.2.2 Sprachtherapie:	17
4.2.3 Sprechtherapie	18
4.2.4 Schlucktherapie	18
4.2.5 Settings.....	19
4.3 Pflege und Logopädie	20
4.4 Logopädische Beratung im Kontext der Demenz	21
4.5 Finanzierung	22
5. IST-Zustand in der Praxis	23
5.1 Auswahl der Probanden.....	23
5.2 Der Fragebogen.....	23
5.3 Darstellung der Antworten.....	24
5.4 Wichtige Erkenntnisse aus den Interviews	31
5.5 Beantwortung der Fragestellung	33
5.6 Faktenblatt	34
6. Diskussion	35
6.1 Kritik an der eigenen Arbeit	35
6.1.1 Auswahl der Probanden.....	35
6.1.2 Gestaltung des Fragebogens.....	35
6.2 Auswertung	35
7.1 Fortsetzungsmöglichkeiten.....	37
7.2 Reflektierende Schlussgedanken.....	37
8. Dank.....	39
9. Verzeichnis.....	40
9.1 Literaturverzeichnis	40
9.2 Abbildungsverzeichnis	41
9.3 Tabellenverzeichnis	42
Anhang.....	44

1. Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Mein Grossvater war Schauspieler. Er liebte es, sich mit Menschen zu unterhalten, am Leben teilzunehmen und sein Publikum zu begeistern. Als er dann aber 2008 mit Alzheimer diagnostiziert wurde, änderte sich seine Lage drastisch. Da seine Krankheit sehr spät erkannt wurde, verlief sie sehr schnell und sein Wesen änderte sich zunehmend. Natürlich wurden ihm Medikamente verschrieben und er nahm auch einige der nicht-medikamentösen Angebote in Anspruch, um ein Stück seiner Lebensqualität zu erhalten - die Logopädie jedoch, war nie ein Thema.

Als mein Grossvater sich nicht mehr verbal äussern konnte, und mit seinen Mitmenschen nicht mehr durch das Medium der Sprache kommunizieren konnte, zog er sich immer mehr zurück und verabschiedete sich von seinem Leben.

Damals studierte ich noch nicht Logopädie und mein Wissen zur Sprachförderung bei solch einer progredienten Krankheit war kaum vorhanden.

Erst jetzt sehe ich die Wichtigkeit der sprachlichen Unterstützung und wundere mich, warum mein Grossvater damals keine Logopädie bekam. Lag es daran, dass Ärzte über die Einsatzbereiche der Logopädie bei Demenz nicht gut unterrichtet sind?

Bald schon war mir klar, dass ich meine Bachelorarbeit zum Thema Demenz schreiben möchte. Im Studium haben wir leider nur ein kleines Zeitfenster für diese bedeutsame Krankheit, die immer wichtiger wird. Der aktuelle Stand der an Demenz erkrankten Menschen beträgt in der Schweiz 119'000. Die Alzheimervereinigung geht von einem massiven Anstieg aus. 2050 soll die Zahl schätzungsweise noch auf 200'000 ansteigen. (vgl. Schweizerische Alzheimervereinigung, 2015).

Da die Sprache und das Schlucken im Verlaufe der Krankheit eine grosse Rolle spielen, wollte ich erarbeiten, anhand welcher Kriterien ein Primärbetroffener Logopädie erhält und inwieweit Wünsche miteinbezogen werden können. Außerdem war es mir ein Anliegen zu erfahren, ob das Angebot der Logopädie überhaupt bekannt ist, und ob Ärzte mit den Möglichkeiten und den Einsatzgebieten vertraut sind.

In meiner Bachelorarbeit habe ich Ärzte von Krankenhäusern und Memory-Kliniken in der Schweiz befragt. Leider war es sehr schwierig, die Ärzte für eine Befragung zu mobilisieren und auch nach mehrmaliger Kontaktaufnahme beschränkt sich die Zahl auf 9. Dennoch ist zu vermerken, dass mir ausschließlich die *Leitungen* der Geriatrie und der Memory-Kliniken antworteten und ihre Antworten somit für das Vorgehen des gesamten Krankenhauses oder der gesamten Memory-Klinik stehen.

Ich habe meine Befragung auch klinischen Logopäden zukommen lassen und somit das N auf 15 erhöhen können.

1.2 Fragestellung

Nachdem ich mich erstmals mit der Sekundärliteratur auseinandergesetzt hatte, formulierte ich meine Forschungsfrage wie folgt:

Wer entscheidet in der Deutschschweiz nach der Diagnose Demenz über verordnete Logopädiestunden, nach welchen Kriterien findet das Verfahren statt und welche Möglichkeiten sehen Fachpersonen in der logopädischen Arbeit?

Durch diese Fragestellung erhoffte ich mir ebenfalls Antworten zu den Themen:

- Welche Rolle spielen Wünsche der Betroffenen?
- Ist Logopädie bei jeder Demenzform sinnvoll?
- Wie viel wissen die zuweisenden Ärzte über die Logopädie?

1.3 Methode

Im Theorieteil meiner Bachelorarbeit möchte ich als Erstes Bezug nehmen auf die verschiedenen Demenzformen, da ich in meinen Interviews ebenfalls darauf eingehe und der Verlauf der Formen stark variiert. Eine Frage die ich mir zu Beginn meiner Arbeit stellte, war: Spielt die Form der Demenz eine entscheidende Rolle bei der Logopädiezuweisung?

Des Weiteren gebe ich einen kleinen Ausblick auf die Diagnose-Überbringung, da dies ein entscheidender Faktor ist, wie Menschen mit ihrer Krankheit umgehen und weitermachen. Die Motivation muss vorhanden sein, um Angebote wie die Ergotherapie und die Logopädie überhaupt in Anspruch zu nehmen.

Nach der Diagnose gibt es zwei Wege: einen medikamentösen sowie einen nicht-medikamentösen. Da die Logopädie in den zweiten Weg gehört und dort ein grosses Angebot an weiteren Unterstützungsmöglichkeiten herrscht, werde ich die Möglichkeiten, welche einem Demenzbetroffenen offenstehen, ebenfalls erläutern.

Danach gebe ich einen genaueren Einblick in das logopädische Angebot.

Ich beziehe mich im Theorieteil auf Literatur aus der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik und auf Bücher, welche mir Pflegekräfte eines Pflegeheims empfohlen haben.

Die Interviews mit den Fachpersonen stehen im Zentrum meiner Arbeit und geben Aufschluss, wie der IST-Stand in der Praxis ist. Wer erhält anhand welcher Kriterien Logopädie? Ist Logopädie unter den Betroffenen überhaupt bekannt? Und wer entscheidet über zugewiesene Logopädiestunden?

Zum Schluss findet sich ein Faktenblatt mit den wichtigsten Erkenntnissen.

Zur Vereinfachung beziehe ich mich in meiner Arbeit nur auf die männliche Form des Primärbetroffenen und der Logopäden. Ich möchte darauf hinweisen, dass jeweils beide Geschlechter gemeint sind.

2. Theorie Demenz

2.1 Formen der Demenz

„Demenz gehört zu den organisch psychischen Erkrankungen“ (Haberstroh et al., 2011, 2016, S. 2)

Ich möchte darauf hinweisen, dass sich eine Demenz in Verlauf und Symptomatik bei jedem Menschen anders zeigen kann. (vgl. Haberstroh, et al. 2011, 2016, S.35)

Eine Demenz tritt sehr häufig als Mischform auf. (Bsp: Alzheimer und vaskuläre Demenz)

Im folgenden Abschnitt werden die häufigsten Formen der Demenz aufgezeigt und in kurzen Beiträgen erklärt, um einen Gesamteinblick zu bekommen.

Abbildung 1: Die verschiedenen Demenzformen
http://demenznetzwerk.org/cms/front_content.php?idcat=29, 30 Dez.

Degenerativ: Der Beginn verläuft schleichend, die Sprechweise erscheint flüssig.

Vaskulär: Der Beginn ist akut, Die Sprechweise tritt häufig nicht-flüssig auf.

(vgl. Steiner, 2010,S.46)

2.1.1 Alzheimererkrankung

Die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimererkrankung. Sie betrifft ca. 50% der Demenzbetroffenen. Ursache ist das Absterben von Nervenzellen im Gehirn. Die Eiweissstoffe Beta-Amyloid und Tau sollen dabei Auslöser sein.

Typische Symptome der Alzheimererkrankung sind: Gedächtnisprobleme sowie Wortfindungsstörungen, Antriebslosigkeit, Depressionen und Verhaltensveränderungen. (vgl. Schweizerische Alzheimervereinigung, 2015)

2.1.2 Vaskuläre Demenz

In 20% der Fälle ist die Demenz eine vaskuläre. Ursache ist das Absterben der Hirnzellen durch Durchblutungsstörungen (ausgelöst durch Gefäßverengungen, Gefäßentzündungen).

Die Symptome variieren stark nach Betroffenheit der Hirnregion. Es kommt zu kognitiven Störungen, epileptischen Anfällen, Stimmungsschwankungen und körperlichen Schwächen. Die vaskuläre Demenz verläuft fluktuierend. (vgl. Schweizerische Alzheimervereinigung, 2015)

2.1.3 Frontotemporale Demenz

Die Frontotemporale Demenz ist unterteilt in drei Formen mit jeweils unterschiedlichen Symptomen:

- **Morbus Pick:** Verhaltensauffälligkeiten und Charakterveränderung
- **Semantische Demenz:** Betroffen sind hier sowohl das Erkennen und das Sprachverständnis. Betroffene können noch Lesen und Schreiben, können aber Wörter nicht mehr richtig benennen und verstehen deren Bedeutung nicht mehr.
- **Primär progressive Aphasie:** Störung des Sprechflusses und Beeinträchtigung der Wortwahl.

Die Frontotemporale Demenz ist eine Form, welche meist zwischen dem 45. und dem 60. Lebensjahr auftritt.

Als häufigstes Symptom ist Persönlichkeitsveränderung zu beobachten, welche mit Enthemmungen, Aggressionen, Rededrang und unpassenden Bemerkungen einhergehen.

Die Krankheit wird sehr häufig zu spät diagnostiziert, da die Betroffenen sich ihre eigenen Fehler nicht eingestehen wollen.

(vgl. Schweizerische Alzheimervereinigung, 2015)

Gutzmann und Brauer (2007) sprechen davon, dass Betroffene entweder durch Wortkargheit oder auch durch zwanghaftes Nachsprechen auffallen. Mit fortschreitender Krankheit kann es auch zu Mutismus kommen.

2.1.4 Lewy-Körperchen

Eiweissablagerungen in der Grosshirnrinde und im Hirnstamm führen zu Verklumpungen, welche wiederum zu Problemen beim Austausch von Botenstoffen zwischen den Nervenzellen führen.

Die Diagnosestellung gestaltet sich insofern schwierig, da häufig nicht alle Symptome gleich stark auftreten und stark variieren. Wichtig ist es, die Lewy-Körperchen-Demenz von anderen Krankheiten wie einem Hirntumor abzugrenzen.

Männer sind häufiger betroffen als Frauen.

Die Demenz ist ein zentrales Merkmal, des Weiteren kommt es zu Hauptsymptomen wie: Bewegungsstörungen, optischen Halluzinationen, Fluktuationen der Kognition und der Aufmerksamkeit. (Vgl. Schweizerische Alzheimervereinigung, 2015)

Laut Bopp-Kistler (2016) zeigen Betroffene Parkinsonsymptome und es kommt zu Beginn zu räumlichen Orientierungsproblemen, wobei das Gedächtnis noch lange erhalten bleibt.

Betroffene zeigen wechselnde Phasen, in denen sie sich ihrer Krankheit bewusst sind und Phasen, in denen sie ihre Krankheit anzweifeln.

(Vgl. Schweizerische Alzheimervereinigung, 2015)

Die Klassifikation der Demenzformen kann einen generalisierenden Charakter annehmen, deshalb sollten folgende Aspekte miteinbezogen werden, welche für die Logopädie von grosser Bedeutung sind:

1. Medizinische Grunderkrankung
2. Verhaltensressourcen und Aktivitäten
3. Sprachstrukturelle Ressourcen
4. Dialogische Ressourcen
5. Ressourcen des Umfeldes
6. Bisherige Unterstützungsmassnahmen und deren Wirkung
7. Handlungsanweisungen

(Steiner, 2010, S.50,51)

2.2 Sprache und Kommunikation bei Demenz

Missverständnisse, fehlende Worte und weitere Misserfolge in Gesprächen und Kontakten mit anderen Menschen frustrieren die Betroffenen häufig so sehr, dass sie sich mehr und mehr zurückziehen und von ihrer Aussenwelt isolieren. Ausgerechnet Kommunikation und soziale Aktivitäten sind es aber, aus denen Menschen mit Demenz massgeblich ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität schöpfen. (Haberstroh et al., 2011, 2016, S. 11)

Die **kognitive Dysphasie** bezeichnet den Sprachabbau bei Demenz. (vgl. Steiner, 2010, S.47)

Kommunikationsprobleme gelten als erste Anzeichen einer beginnenden Demenzerkrankung. (vgl. Brauer, 2012)

Im Verlauf der Krankheit kommt es bei den Betroffenen zu einer „Verarmung kommunizierbarer Inhalte“ (Engel, 2007, S. 29), das heisst, dass die Kognition immer weiter abbaut und somit das Gesagte des Gegenübers von Primärbetroffenen nicht mehr im Ganzen erfasst werden kann und sie das Thema, über welches gerade eben noch gesprochen wurde, vergessen.

Gedächtnisstörungen erschweren die Kommunikation und schon im frühen und mittleren Stadium der Demenz kann es zu Sprachverständnisstörungen kommen - abhängig von Länge und Komplexität des Gesagten.

Pronomen stellen eine Schwierigkeit in der Kommunikation mit einem Demenzbetroffenen dar, denn um sie entschlüsseln zu können, muss jeder am Gespräch Beteiligte wissen, auf welches Wort sich das Pronomen bezieht. Beispiel: Es wird eine Geschichte über eine Frau und ihren Hund erzählt. Als in einem weiteren Satz auf die Protagonistin Bezug genommen wird, wird das Pronomen „sie“ stellvertretend genannt. Ein Demenzbetroffener wird Mühe haben, die Referenzidentität zu verstehen und dem Gespräch möglicherweise nicht mehr folgen können. Dies hängt mit der Gedächtnisspanne zusammen.

Ursache für die Veränderung des Kommunikationsverhaltens kann einerseits die Gedächtnisbeeinträchtigung, andererseits die Verlangsamung der geistigen Verarbeitungsprozesse sein. (vgl. Engel, 2007, S.29-30)

Schon im frühen Stadium kommt es vor, dass der Betroffene häufiger im Aktiv spricht als im Passiv, da dies schwieriger zu verstehen ist - er passt sich sprachlich seinen eigenen Leistungen an. (vgl. Gutzmann, Brauer, 2007, S.4)

Während der Krankheit kommt es vermehrt zu Störungen des mentalen Lexikons. Ursache dafür kann eine Wortfindungsstörung sein oder auch das `Nicht-erkennen` eines Wortes oder Gegenstandes.

Dietrich (2002) verwendet den Ausdruck: `Tip-Of-The-Tongue-Phänomen` als Fachausdruck für die Wortfindungsstörung. Dies bedeutet, dass der Betroffene zwar noch Zugriff auf die Lemmaebene mit der Bedeutungskompetenz hat, die Lexemebene, welche für die Lautform zuständig ist, jedoch

nicht aktivieren kann.

Wird ein Wort nicht erkannt, so liegt eine Störung auf der Lemmaebene vor. (vgl. Engel, 2007, S.33)

Abbildung 2: Lemma und Lexem <http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/neumann-annette-2001-04-09/HTML/chapter3.html>, 3. Januar 2016

Für die Kommunikation ist die Störung auf der Lemmaebene schwerwiegender und sollte nicht mit einer Zugriffsstörung auf der Lexemebene auf dieselbe Stufe gesetzt werden. Probleme bei der Bedeutungserkennung nehmen bei fortschreitender Krankheit zu. Lautliche und semantische Informationen können nicht mehr verknüpft werden. „Bei Demenz verlieren die Einspeicherung und der Abruf von Sprache zunehmend an Präzision“ (Steiner, 2010, S.50). Der Fachausdruck der Objekt-Agnosie umfasst das Nicht-erkennen-können von Objekten und beeinträchtigt zusammen mit der Wortverständnisstörung die Kommunikationsfähigkeit massiv.

Aufmerksamkeitsdefizite und Störungen der Exekutivfunktionen nehmen ebenfalls Einfluss auf das Leben des Demenzbetroffenen und seinen Angehörigen und sind nah verknüpft. Ohne Aufmerksamkeit können keine Sprachproduktionsprozesse ablaufen. Dies macht sich bemerkbar durch Satzabbrüche, Gedankenabrisse und unkonkrete Reden.

Die hier aufgezeigten Zugriffsstörungen, Verlangsamungen des Gedächtnisses, Gedächtnisprobleme des Langzeit- sowie Kurzzeitgedächtnisses und die Beeinträchtigung der Konzentration sowie der Exekutivfunktionen sind Folge hirnerkranklicher Abbauprozesse.

Für Primärbetroffene ist die verbale Kommunikation mit fortschreitender Krankheit sehr anspruchsvoll. Doch auch Sekundärbetroffene leiden darunter und es kommt häufig zu Aggressionen und Wut vor allem im Zusammenhang mit Sprachverständnisstörungen. Bei Defiziten der Sprachproduktion steht das Mitgefühl der Sekundärbetroffenen im Vordergrund. (vgl. Engel, 2007, S. 29- 35)

Die Kommunikation trotz fortschreitender Beeinträchtigung zu erhalten, setzt gewisse Regeln voraus. Einen Demenzkranken kann man gut mit den „drei Hauptsäulen des gelingenden Gesprächs“ unterstützen, welche auf seine Ansprüche ausgerichtet sind:

- Tempo (Beachtet werden Rhythmus und Zeit)
- Informationsgehalt (Beachtet wird Komplexität, um Missverständnissen vorzubeugen)
- Klima (Beachtet wird: Thema des Gesprächs, um ein informatives Gespräch zu gewährleisten).

(vgl. Steiner, 2010, S.55)

Anzumerken ist, dass im Gespräch Mehrdeutigkeiten bei Metaphern, Witzen oder auch bei Ironie verloren gehen. Dies deutet auf eine Beeinträchtigung der semantischen Organisation hin. (vgl. Steiner, 2010, S: 52)

Durch die massiven Einschränkungen der Sprache isoliert sich der Demenzerkrankte immer mehr von seiner Umwelt, bis seine verbale Sprache verstummt. (vgl. Engel, 2007, S. 29-35)

Ein Teil der nonverbalen Sprache bleibt jedoch bis zuletzt erhalten. Der emotionale Ausdruck des Gegenübers kann auch bei einer schweren Demenz verstanden werden. (vgl. Steiner, 2010, S.56) „Die nonverbale Kommunikation übernimmt die Funktion, Lautsprache zu unterstreichen, zu komplettieren, zu ersetzen und eine zweite Neben-oder Hauptbotschaft zu senden“ (Steiner, 2010, S.57).

Die nonverbalen Fähigkeiten sind als Ressource zu betrachten. (Steiner, 2010, S. 50)

2.3 Schreib und Lesefähigkeiten bei Demenz

Nicht nur die Lautsprache wird bei Demenz zunehmend störanfälliger. Auch die Schriftsprache durchläuft einen Wandel.

Es treten nicht nur grammatische Fehler auf mit Auslassungen, Ersetzungen und Paragrafen, sondern auch das Schriftbild nimmt eine neue Form an.

Wo man auf dem Blatt überhaupt anfängt zu schreiben, und wie der Vorgang genau abläuft, kann den Betroffenen vor neue Herausforderungen stellen und führt zu einer mangelhaften Blattaufteilung. (vgl. Steiner, 2010, S.53)

Das Schreiben ist ein komplexer Vorgang, der Planungs- und Realisierungsprozesse voraussetzt. Bevor etwas geschrieben werden kann, muss eine Selektion der Schriftzeichen erfolgen, danach erfolgt der Abruf eines schreibmotorischen Bewegungsmusters, erst dann kann ein Buchstabe, ein Wort realisiert werden - bei Demenz ein sehr anspruchsvoller Vorgang.

Das Lesen kann sowohl mit Sinnentnahme, als auch ohne erfolgen. Wir müssen den Inhalt nicht verstehen können, um das Geschriebene lesen zu können. Die Übersetzungsfähigkeit von Schrift in Lautsprache bleibt oft länger erhalten, als das Lesesinnverständnis.

Durch die Einschränkungen wird es immer schwieriger, eine Beschäftigung zu finden oder selbst den Alltag zu bewältigen (Rechnungen schreiben, Zeitung lesen...). Der Angehörige übernimmt nach und nach mehr Aufgaben.

(vgl. Engel, 2007, S. 45, 46)

2.4 Dysphagie

Die Störung des Schluckvorgangs ist ein häufiges Symptom des späten Demenzstadiums. Das Essen verliert an Wichtigkeit, das Hungergefühl nimmt ab, Nahrung und Flüssigkeitsaufnahme werden vergessen. Besondere Herausforderung ist die Unterscheidung zwischen Nahrungsverweigerung und einer echten Schluckstörung (Dysphagie).

Laut Steiner (2010) umfasst ein Dysphagiemanagement:

- eine Anamnese

- eine klinische Schluckprüfung mit Einschätzung des Aspirationsrisikos, Kostformein-
stellung. Überprüfung fest-breiig-flüssig)
- Angehörigeninformation und Beratung
- Überprüfung des Kostformmanagements
- Ggf. Mitwirkung an ethischer Fallbesprechung
- Entlassung (mit Vorbereitung weiterer logopädischer Versorgung bei weiterem Be-
handlungsbedarf).

In die klinische Schluckprüfung integriert ist der Daniels Test. Dieser umfasst sechs Kriterien, welche Aufschluss geben über die Schluckstörung und die damit einhergehende Aspirati-
onsgefahr:

1. Dysphonie
2. Dysarthrie
3. Abnormaler Würgreflex
4. Abnormaler willentlicher Husten
5. Stimmveränderung nach standardisiertem Wasserschluck

(Beim Wasserschluck beginnt man mit einer kleinen Trinkmenge, welche man im Verlauf
steigert - ausser es treten Aspirationsanzeichen auf.)

6. Husten/Räuspern direkt nach dem Wasserschlucken

Eine Schluckstörung liegt vor, wenn zwei oder mehr der oben aufgeführten Kriterien zutref-
fen.

Die strukturierte Diagnostik sollte bei neu auftretenden Problemen wiederholt werden. Auch
die Angehörigenberatung gehört dazu.

Bei einer schweren Demenz sollte eine technische Diagnostik nicht durchgeführt werden.
(vgl. Steiner, 2010, S.144-147)

3. Diagnose Demenz

3.1 Diagnosestellung

Eine Demenz wird von einem Arzt diagnostiziert, der sowohl die Symptome wie auch den Verlauf miteinbezieht. Ein ärztliches Gespräch gibt Aufschluss und involviert nicht nur den Primärbetroffenen, sondern auch immer seine nächsten Angehörigen. Nicht nur kognitive, auch nicht-kognitive Veränderungen wie Depressionen und Wahn sollten angesprochen werden. Dies bildet eine Differentialdiagnose, in der alternative Diagnosen ausgeschlossen werden können.

Gegenstand der Diagnosestellung ist auch eine körperliche Untersuchung des Betroffenen. aufschlussreich und wünschenswert sind Tests wie die Blutabnahme, Bildgebende Untersuchungen und Testpsychologische Untersuchungen zur Feststellung des Schweregrades und der Ausprägung einer Demenz.

Nach einer Demenzdiagnose sind regelmässige Arztbesuche Pflicht, um die Medikamentenbehandlung bestmöglich zu dosieren. (vgl. Haberstrohet al. 2011, 2016, S.5-6)

Durch das Gespräch mit dem Primär- und Sekundärbetroffenen werden die psychischen Belastungen im Alltag sichtbar, und der Arzt kann mögliche nicht-medikamentöse Therapien ableiten. (vgl. Steiner, 2017, unveröffentlicht)

3.2 Diagnoseüberbringung

„Aus der Onkologie ist seit Jahrzehnten bekannt, dass das Wie der Diagnoseeröffnung für die weitere Verarbeitung der so herausfordernden Situation von grösster Wichtigkeit ist.“ (Bopp-Kistler, 2016, S.24)

Die Diagnosestellung sollte für den Betroffenen und seine Angehörigen so klar wie möglich sein. Am besten überbringt man sie dem Primär- und dem Sekundärbetroffenen gleichzeitig. Der Miteinbezug der Angehörigen ist essenziell, um gemeinsame Lösungsstrategien zu ermöglichen.

Der Patient sollte immer in das Gespräch miteinbezogen werden und direkt angesprochen werden. Es sollte nie über ihn in der dritten Person gesprochen werden, wenn er ebenfalls am Gespräch beteiligt ist.

Oft führt die Diagnose sogar zu Erleichterung, weil die Ungewissheit beseitigt ist und es zu einer offeneren Kommunikation mit der Krankheit kommt.

Haben Betroffene keine Angehörigen mehr, so ist es von grosser Bedeutung, Hilfe wie die Spitex oder die Alzheimergesellschaft zu involvieren.

Nach der Diagnosestellung sollte sich ein Patient weiterhin „begleitet“ fühlen, was durch Anteilnahme und fachliches Wissen des Arztes ermöglicht wird. (vgl. Bopp-Kistler, 2016, S.24-26)

Entscheidend ist, dass einem Betroffenen nach der Diagnose auch Möglichkeiten eröffnet werden:

Selbst wenn die Ärzte keine durchschlagende medikamentöse Therapie anbieten können, löst die Diagnoseübermittlung nur dann Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit aus, wenn die Mediziner nicht fähig sind, den Patienten trotz der Schwere der Erkrankung Wege aufzuzeigen, wie auch mit einer Alzheimerkrankheit ein gutes Leben möglich ist (Bopp-Kistler, 2016, S. 26).

3.3 Wege nach der Diagnose: Nicht-medikamentöse Angebote

Sinn der Therapie ist es, eine Verbesserung der **Lebensqualität** zu erzielen. Daher muss sie für den Patienten individuell und auf seine Ansprüche ausgerichtet sein. Nicht jede Therapie ist für jeden sinnvoll. Bei fehlender Wirkung sollte sie demnach wieder abgesetzt werden. Es gibt heute ein breites Angebot an Therapien, die Wirksamkeit ist jedoch bei vielen noch nicht bewiesen. (vgl. Haberstroh et al. 2011, 2016, S. 7-8)

Eine nicht-medikamentöse Therapie wird nicht an einer Demenzursache ausgerichtet, entscheidender ist der Schweregrad.

Der Einsatz eines Gedächtnistrainings sollte kritisch betrachtet werden, da der Patient hier häufig mit seinen Defiziten konfrontiert wird und nicht mit seinen Ressourcen. Dies kann zu abnehmender Motivation und depressiven Verstimmungen führen. Diese Therapieform sollte also bei Menschen mit dementieller Erkrankung vermieden werden.

Mit den Therapien sollte eine gute Balance zwischen Fordern und Fördern gefunden werden. (vgl. Gutzmann, Brauer, 2007, S.71,72,76)

Steiner (2011) hat in seinem Buch viele verschiedene Arten der Therapie aufgezeigt und im Folgenden möchte ich einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten geben:

- Musiktherapie
- Kunsttherapie
- Tiertherapie
- Psychomotorik
- Ergotherapie (Haberstroh, Neumeyer, Pantel, 2011, 2016, S.7)
- **Logopädie (Lesen, Schreiben, Gespräche)**
- Gartenaktivität

Für den Grossteil der hier aufgezeigten Therapien ist die Pflege mitverantwortlich. Eine umfangreichere Liste mit Anmerkungen findet sich in Steiner (2011, S.83, 84.)

In meiner Befragung wollte ich herausfinden, welche Angebote einen hohen Stellenwert haben und ob Betroffene direkt nach Logopädie fragen.

4. Logopädie und Demenz

4.1 Indikationsfrage der Logopädie bei Demenz

Vier Dimensionen sind entscheidend für die Indikation bei Logopädie:

1. Das Alter: Patienten unter 65 Jahren sind für eine Logopädietherapie
2. Der Wohnstatus: Die Logopädie möchte durch ihre Unterstützung die Autonomie der Betroffenen, welche noch wohnselbstständig sind, möglichst lange gewährleisten.
3. Die Lernbiographie: Menschen, welche selbst eine langjährige Ausbildung hinter sich haben und sich während ihres Lebens weiterbildeten, zeigen grössere Motivation, eine solche Therapie in Anspruch zu nehmen.
4. Das Demenzstadium: Die Logopädie sollte möglichst früh ansetzen, wenn die Motivation noch hoch ist und Orientiertheit und Selbstreflexion vorausgesetzt sind.

Die Demenzform selbst ist nicht ausschlaggebend für eine Indikation. Dennoch ist das Wissen über Begleiterscheinungen und das Voranschreiten des Sprachabbaus bei vorliegender Demenzform sinnvoll. (vgl. Steiner, 2017, unveröffentlicht)

So viel zur Theorie. Durch meine Befragung wollte ich den IST-Zustand prüfen. Ob auf die erwähnten vier Dimensionen eingegangen wird, wird im Kapitel 5.3 erläutert.

4.2 Angebote der Logopädie

Die Förderung der kommunikativen Fähigkeiten im Alltag steht bei einer logopädischen Therapie im Vordergrund. Die Therapie fundiert als Unterstützung und sollte nicht leistungsorientiert ausfallen. Nie dürfen die Angehörigen als Mitbetroffene vergessen werden, Einbezug, Beratung und Unterstützung steht auch ihnen zu. (vgl. Gutzmann und Brauer, 2007, S. 79-81)

Durch die Therapie soll nicht nur die Lebensqualität des Betroffenen gesteigert werden, auch die Würde des Menschen soll gesichert sein.

Die Arbeit der Logopädie orientiert sich immer an den Ressourcen des Betroffenen!

In Steiner (2017) findet sich eine übersichtliche Tabelle über die Ressourcen eines Betroffenen in den unterschiedlichen Stadien der Erkrankung:

Tabelle 1: Ressourcen

Stadium	Erwartbare sprachliche Ressourcen
Frühes Stadium	Intakte Phonologie Gute Lese- und Schreibfähigkeit (Texte) Gute Konzentrationsfähigkeit Fehlerbewusstsein

Mittleres Stadium	Intakte Phonologie und Syntax Gute Lese- und Schreibfähigkeit
Spätes Stadium	Adäquate emotionale Reaktionen Ansprechbar für Musik Ansprechbar für taktile und visuelle Reize Wunsch nach Kommunikation

Wie unter Punkt 2.2 bereits erwähnt, ist die nonverbale Fähigkeit eine weitere grosse Ressource - dadurch bleibt eine Form der Kommunikation erhalten. Auch die eigene Körpersprache kann eingesetzt werden, um dem Betroffenen Sicherheit, Wertschätzung und Zuneigung zu vermitteln. Blickkontakt und eine zugewandte Körperhaltung können dies signalisieren. Der Gesichtsausdruck, die Stimmlage senden ebenfalls Botschaften an den Primärbetroffenen und können von ihm aufgenommen und interpretiert werden. Entscheidender ist die Art, wie etwas gesagt wird, als das, was gesagt wird (Vgl. Haberstroh et al, 2006,2011, S. 74).

Für die Therapie gibt es Grundprinzipien, die eingehalten werden sollten. Zum einen sollte es ein konstantes Setting geben, in dem sich der Primärbetroffene optimal wohlfühlt, dies fördert auch ein motivierendes Lernklima. Der Ablauf verläuft immer nach einem bestimmten Ritual, vorrangig werden Störungen und Aktuelles behandelt. Ausserdem ist die Therapie durch viele Übungswiederholungen gekennzeichnet. Der Logopäde gibt Hilfestellungen, die er aber immer mehr abbaut.

Um eine optimale Hilfe zu bieten, ist die Therapieintensität sehr hoch, dafür werden immer wieder Pausenintervalle eingehalten.

Um im Alltag eine bessere Kommunikation zu erzielen, gibt der Logopäde dem Patienten Anleitung zur selbstständigen Arbeit. Der Primärbetroffene gibt konstant Rückmeldung zu Übungen und dem Lernvorgang.

Auch wenn es sich bei der Demenzerkrankung um eine progrediente Krankheit handelt, so sind in der logopädischen Arbeit Erfolge möglich!

(vgl. Steiner, 2017, unveröffentlicht)

4.2.1 Diagnostik

Bevor mit sinnvollen Zielsetzungen die Therapie beginnen kann, erfolgt eine Diagnostik. Dabei ist der Logopäde einerseits auf die Diagnose des Arztes angewiesen, andererseits führt er selbst ebenfalls einen Test durch, um die Therapie effizient planen zu können. Dabei

stützt er sich grösstenteils auf die Angaben, welche er in der Anamnese, der Sprachanamnese und der Spontansprache erhält. Das Gespräch gibt Auskunft über subjektives Störungsempfinden, quantitative und qualitative Einschränkungen in der Wortwahl und des Wortabrufs und über das Sprachverständnis. Es gibt nur sehr wenige Tests, welche für Demenzkranke einsetzbar sind, die logopädische Diagnostik greift dabei auf Verfahren der Aphasie, der Dysarthrie, der Stimmstörungen und der Dysphagie zurück. Die Aphasie-Check-Liste (http://logopaediewiki.de/wiki/Aphasie_Check-Liste, 14.1.17) sei hier als mögliche Therapiegrundlage genannt. (vgl. Gutzmann und Brauer, 2007, S.79-80)

Schwerpunkt der Diagnostik ist die Produktion und Rezeption der Lautsprache auf Textebene und die Schriftsprache rezeptiv und produktiv. Ausserdem in diesem Zusammenhang die rezeptiven und produktiven Fähigkeiten des Primärbetroffenen auf Konversationsebene.

Durch Befragung der Sekundärbetroffenen erhält der Logopäde einen Einblick in die Ressourcen des Betroffenen.

Die Diagnostik bei Demenz ist eine interprofessionelle Aufgabe, die grosse Zusammenarbeit erfordert. Involviert sind die Medizin, die Neurologie, die Logopädie, die Ergotherapie, die Pflege, die Betroffenen und die Angehörigen. (vgl. Steiner, 2010, S.64, 73)

Wer sich vertieft mit der logopädischen Diagnostik beschäftigen möchte, der findet weitere Testverfahren in Steiner (2017) und Steiner (2010).

4.2.2 Sprachtherapie:

Im frühen Stadium der Demenz besteht die Möglichkeit, auf der Wort- bis hin zur Textebene semantisch-lexikalische Übungen durchzuführen. Darunter versteht man Übungen wie: Differenzierung von semantisch ähnlichen Wörtern, Antonyme zu vorgegebenen Worten zu finden, Begriffe zu umschreiben, Wortbeschreibungen sowie Beschreibungen von Handlungen und Situationen, das Zusammenfassen von Texten und das Filtern von Schlüsselworten.

Die Therapie wird von den Interessen des Patienten beeinflusst. Mögliche Ziele einer solchen Sprachtherapie können sein:

- Förderung Wortabruf
- Verbesserung des Textverständnisses
- Differenzierung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit
- Strukturierung von Handlungs- und Zeitabfolgen

Im mittleren sowie späteren Stadium verändert sich das logopädische Angebot. Übergeordnetes Ziel ist die Aufrechterhaltung der Kommunikation. Der Therapeut/ die Therapeutin arbeitet mit sprachlichen Stimulationen und geht dabei ganz auf die Bedürfnisse und Empfindungen des Betroffenen ein.

(vgl. Gutzmann und Brauer, 2007, S. 80-82)

Neben der Lautsprache ist auch die Schriftsprache ein mögliches Einsatzgebiet der Logopädie, welches leider oft nicht die Aufmerksamkeit bekommt, welche es verdient. Wie in Steiner (2017) bereits erwähnt wurde, sind die Schriftsprachlichen Fähigkeiten wie das Lesen und Schreiben meist noch gut in Takt. Hier könnte Ressourcenförderung betrieben werden, um die Selbstständigkeit aufrecht zu erhalten.

4.2.3 Sprechtherapie

Im mittleren und späteren Stadium der Erkrankung kann es zu Sprechstörungen (Dysarthrie) kommen. Gekennzeichnet durch eine eher gepresste und raue Stimme, Nivellierung der Intonation und Verschleifung von Konsonantenclustern.

Je nach Patient liegt der Schwerpunkt der Sprechtherapie auf dem Funktionskreis der Atmung, der Phonation oder der Artikulation.

Mit Übungen arbeitet man am Aufbau der Haltung, der Koordination von Atmung und Sprechen, an der Präzision der artikulatorischen Bewegungen, dem Sprechtempo, der Satzmelodie und der Stimmkräftigung - ausgerichtet auf die Fähigkeiten des Betroffenen. (vgl. Gutzmann und Brauer, 2007, S.82)

4.2.4 Schlucktherapie

Primäre und sekundäre Schluckstörungen treten meist in einem späteren Stadium der Krankheit auf. Auch bei einer Schluckstörung wird die Therapie an Art, Verlauf und Schweregrad festgemacht. Rehabilitative Massnahmen (Wiederherstellung gestörter Funktion oder maximaler Gebrauch der Restfunktionen) sowie Schlucktechniken können bei einer leichten Form der Dysphagie angewendet werden. Diese beinhalten zum Beispiel mundmotorische Übungen der Lippen, Zunge und des Gesichts, Simulation der Gesichts- und Mundmuskulatur und des Schluckreflexes.

Die hier vorgestellten Übungen müssen regelmässig geübt und angewendet werden und der Betroffene muss in einer relativ guten kognitiven Lage sein. Das selbstständige Üben ist von grosser Wichtigkeit.

Ziel in diesem Stadium ist es, die Lebensqualität solange wie möglich aufrecht zu erhalten, die Gefahr einer Aspiration zu verringern und den normalen Schluckablauf aufrecht zu erhalten.

Kompensatorische Massnahmen können die Nahrungsaufnahme und den Transport verbessern und aspirationsfreies Schlucken unterstützen. Sie dienen jedoch nicht der dauerhaften Verbesserung des physiologischen Schluckaktes und kommen im mittleren und späten Stadium der Demenz zum Einsatz.

Als Beispiele seien genannt: Änderung der Kopfhaltung, supraglottisches Schlucken, effortful swallowing (kraftvolles Schlucken), Mendelsohn-Manöver.

Adaptierende Massnahmen bezeichnet die „Anpassung an die Störung“. Es wird mit verschiedenen Arten der Konsistenz gearbeitet (flüssig- breiig- fest).

Hierfür muss der Patient über keine kognitiven Fähigkeiten verfügen wie beispielsweise für die Schlucktechniken, vorausgesetzt wird jedoch ein bestimmter Wachheitsgrad und die Motivation, Nahrung und Flüssigkeit aufzunehmen. (vgl. Gutzmann und Brauer, 2007, S. 82, 83)

Besonders im späten Krankheitsstadium kommt es zu Nahrungsverweigerung. „Hier sollte unbedingt als ethischer Grundsatz der Patientenwille berücksichtigt werden. Es muss gründlich mit den Beteiligten und Verantwortlichen abgewogen werden, ob wirklich eine Nahrungsaufnahme erzwungen werden soll.“ (Steiner, 2017, unveröffentlichter Artikel)

Die Pneumonie stellt die häufigste Todesursache bei Demenz dar.

(vgl. Steiner, 2010, S. 147)

Wir halten fest: Die Logopädie hat als ressourcenorientierte Therapie und Beratung das Ziel, die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern, die Würde des einzelnen zu bewahren und die Teilhabe am Leben zu ermöglichen.

Das Beratungsangebot wird unter 4.5 erläutert.

4.2.5 Settings

Eine Logopädietherapie bietet nicht nur die Möglichkeit des klassischen Einzelsettings, sondern auch die des Gruppensettings mit beispielsweise dem Dialogcoaching. Dadurch können auch Angehörige profitieren, welche durch Beratung ermuntert werden, die Kommunikation zu unterstützen. Der Einbezug von ihnen ist sehr wichtig, da sie in den meisten Fällen die wichtigsten Bezugspersonen sind und die meiste Zeit mit den Primärbetroffenen verbringen. (vgl. Steiner, 2017, unveröffentlicht)

80% der Demenzerkrankten werden von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt. Die Logopädie kann durch wertvolle Tipps die Form der Kommunikation im Alltag für Mitbetroffene erleichtern. (Bsp: Fragen dosieren, Gefühle wertschätzen, Aufmerksamkeit usw.)

Eine Auflistung der möglichen Sprachsettings finden Sie hier:

(PB: Primärbetroffener, SB: Sekundärbetroffener, Th: Therapeut, H/P: Hilfe Pflege)

(Steiner, 2010, S.30)

Tabelle 2: Settings der Logopädie

Personen	Angebot (Ausschnitt)
PB+Th	Einzeltherapie, Beratung des Primärbetroffenen

PBs+ Th	Gruppentherapie mit Primärbetroffenen
PB	Angeleitete Eigenarbeit
PB+SB+Th	Triolog/Dialogcoaching
SB+Th	Beratung der Angehörigen, Fremdanamnese
SBs +Th	Kommunikationssprechstunde mit Sekundärbetroffenen
H/P+Th	Beratung der Helfer/ Pflege, Fremdanamnese
SBs (+Th)	Austauschgruppe Mitbetroffene
PBs+ SBs (+Th)	Selbsthilfegruppe

4.3 Pflege und Logopädie

Die Logopädie ist nicht nur Ansprechpartner für die Angehörigen, sondern kann auch der Pflege beratend zur Seite stehen. In Steiner (2017) wird die Z-ASS (die Zürcher Alterscheckliste Sprach- und Schluckfunktionen) als Indikator der Pflege für den Einbezug der Logopädie genannt. Aufgeführt sind folgende Faktoren:

- Veränderung von Stimme, Sprechen und Sprache
- Verstärkte Wortfindungs- oder Wortwahlprobleme
- Missverständnisse, Sprachverständnisprobleme
- Eintönige Antworten, abstruse Antworten, ablehnende Antworten
- Vermehrter Rückzug, weniger soziale Teilhabe
- Verlängerte und/oder ungeschickt wirkende Nahrungsaufnahme
- Verlust von Speichel, Verlust von Flüssigkeit beim Trinken
- Essensreste ausserhalb des Mundes, Speisereste im Mundinnenraum
- Schlucken wird anstrengend, mühsam, Hochwürgen der Speisen
- Auftreten von starkem Husten, Räuspern in Verbindung mit dem Schlucken
- Veränderung der Stimme während des/ nach dem Schlucken

Auch für Pfleger ist der Umgang mit Demenzerkrankten nicht immer einfach, wenn die Kommunikation zusehends eingeschränkt wird, kommt es vermehrt zu Missverständnissen mit dem Resultat, dass sich der Patient weiter von seiner Umwelt isoliert. Die Logopädie kann beratend zur Seite stehen, um den Alltag für beide Parteien zu verbessern. (Vgl. Kojer und Schmidl, 2016, S. 10-11)

„Gelingende Kommunikation ist für uns alle die unabdingbare Vorbedingung guter Lebensqualität“ (Kojer und Schmidl, 2016, S.11)

4.4 Logopädische Beratung im Kontext der Demenz

In eine Beratung eingebunden sind sowohl Primär- wie auch Sekundärbetroffene. Im Laufe der Erkrankung verändert sich die Form einer Beratung. Wenn zuvor Primärbetroffene einen hohen Beratungsbedarf hatten, so nimmt dies mit der Zeit immer weiter ab. Bei Angehörigen hingegen nimmt der Beratungsbedarf im Laufe der Zeit zu.

Eine Beratung bietet Information sowie Instruktion, dem Betroffenen wird die Situation näher gebracht, indem darauf eingegangen wird, wie sich seine sprachlichen Fähigkeiten im Verlauf der Erkrankung verändern und welche Aktivitäten, Möglichkeiten ihm offen stehen. Eigene Lösungsansätze sollten miteinbezogen werden!

Gezeichnet ist die Beratung durch die wechselnde Mitverantwortung:

Je mehr Handlungsspielraum die Krankheit dem Primärbetroffenen lässt, umso mehr erfolgt eine Konzentration auf ihn, je mehr sich der Handlungsspielraum auf den Sprachgesunden verlagert, desto mehr Verantwortung kann von dieser Seite übernommen werden (Steiner, 2010, S.126).

Pflegende sollten ebenfalls beraten werden, da ca. 50% der Bewohner im Altersheim an einer Demenz erkrankt sind.

(vgl. Steiner, 2010, S:126)

Als Beispiele lassen sich folgende Formen der Beratung nennen:

- TanDem Training (*Trainingsangebote zur Kommunikation in der Betreuung Demenzerkrankter*) nach Haberstroh et al. (2006)
- EPL (Ein partnerschaftliches Lernprogramm) nach Engel/Thurmeier (2004)
- DEA Training (*Demenz und emotionaler Ausdruck*) für eine spätere Demenzphase gut geeignet. (<http://www.zfg.uzh.ch/de/weiterbild/dea-training.html>, 15.1.17)

Weitere Angebote und genauere Instruktionen und Inhalte finden sich in Steiner (2010).

Alle Ansätze haben gemein, dass sie das gelingende Gespräch zum Ziel haben. Zusammenfassend ergeben sich Hinweise, die man im Gespräch mit einem Demenzkranken beachten sollte. Im Gespräch zählen die nonverbalen und paraverbalen (Prosodie) Botschaften ebenso sehr wie die verbale Aussage. Fragen sollten je nach Stadium der Erkrankung variieren; offene Fragen sind weitaus schwieriger zu beantworten als geschlossene. Im Allgemeinen sollten Fragen dosiert ausfallen, um den Betroffenen nicht unter Druck zu setzen. Einfache Ja/ Nein Sätze sind für den Betroffenen am einfachsten zu beantworten.

Beim turn-taking muss dem sprachbeeinträchtigten Gesprächspartner genug Zeit gelassen werden. Damit das Gespräch einen wünschenswerten Verlauf mit sich bringt, behält der Sekundärbetroffene die Verantwortung für den roten Faden im Gespräch. Ein solches Ge-

sprach verfolgt nicht das Ziel, so viele Informationen wie möglich auszutauschen, sondern den Kontakt zueinander zu stiften und dadurch Teilhabe zu ermöglichen. Zum Schluss ein wichtiger Hinweis, der oft untergeht: Nie den Humor verlieren. (vgl. Steiner, 2010, S.129-130)

4.5 Finanzierung

Ärztlich verschriebene Therapien wie die Physiotherapie und die Logopädie werden von der Grundversicherung finanziert. Dies ist aber nur der Fall, wenn die Therapien von diplomierten Therapeuten im Auftrag des Arztes durchgeführt werden.

(vgl. Schweizerische Alzheimervereinigung, 2008).

5. IST-Zustand in der Praxis

5.1 Auswahl der Probanden

So viel zur Theorie. Um den IST-Stand in der Praxis festzustellen und herauszufinden, ob sich die Theorie mit der Praxis deckt, habe ich 15 Personen befragt:

- 9 Ärzte
- 6 Logopäden
- N = 15

Zuerst habe ich die Leitungen der Memory-Kliniken und Krankenhäuser angeschrieben. Auf der Website der Alzheimervereinigung gibt es eine Auflistung aller Memory-Kliniken und Krankenhäuser, welche eine Demenzabklärung durchführen - an dieser Liste habe ich mich orientiert. (<http://www.alz.ch/index.php/memory-kliniken.html>, Zugriff am 10.11.16)

Es war ziemlich schwierig, genügend Ärzte zu mobilisieren, und ich musste mehrmals nachfragen, bis ich schliesslich neun ausgefüllte Fragebogen erhielt. Da mir diese Anzahl jedoch nicht als genug aussagekräftig erschien, fragte ich auch klinische Logopäden an. Herr Suter vom Vorstand der klinischen Logopäden des DLV's stellte mir hierfür eine Liste mit Logopäden, welche im Erwachsenenbereich tätig sind, zur Verfügung.

Bei der Kontaktaufnahme wiederum stellte sich heraus, dass nur sehr Wenige Erfahrungen mit Demenzbetroffenen gemacht haben. Dennoch konnte ich die Anzahl der Fragebögen auf 15 erhöhen.

Die Fragebogen decken folgende Kantone ab:

Basel, Zürich, Aargau, Graubünden, Bern, Luzern, Thurgau, Sargans

5.2 Der Fragebogen

Für meinen Fragebogen musste ich mich auf meine wichtigsten Fragen begrenzen, um die Motivation der Ärzte, den Fragebogen auszufüllen, aufrechtzuerhalten.

Schlussendlich konnte ich mich auf neun Fragen begrenzen, unterteilt in Zuständigkeit und Relevanz. Der Fragebogen wurde nach formalen Vorgaben aus dem Artikel „Sprachabbau bei Demenz - ein Thema für die Sprachtherapie“ (Steiner und Venetz, 2011, S.29) erstellt.

Er findet sich im Anhang zusammen mit dem Brief, welchen ich an die Ärzte weiterleitete.

Im Folgenden wurden alle neun Fragen aufgeschrieben, in rot stehen weitere Anmerkungen, auf die ich mir durch die Fragestellung ebenfalls eine Antwort erhoffte.

Der Fragebogen wurde 13 Mal schriftlich per Mail beantwortet, einmal habe ich eine Befragung am Telefon durchgeführt.

Die Fragestellungen zur Forschungsfrage: Wer entscheidet in der Deutschschweiz nach der Diagnose Demenz über verordnete Logopädiestunden, nach welchen Kriterien findet das Verfahren statt und welche Möglichkeiten sehen Fachärzte für die logopädische Arbeit?

1. Welche Ärzte sind in die Diagnose der Demenz involviert?
2. Welche Fachärzte entscheiden über die Zuweisung an einen Logopäden/eine Logopädin?
3. Was wissen Sie über die Einsatzgebiete der Logopädie?
-> Mit dieser Frage sollte geklärt werden, wie viel die Fachärzte über die Logopädie wissen, da sie in die Indikationsfrage involviert sind.
4. Ist Logopädie Ihrer Ansicht nach für Demenzbetroffene sinnvoll? (Ja/ Nein)
 - 4.a Falls ja, für welche Demenzformen ist Logopädie sinnvoll?
 - 4.b Welche Einsatzbereiche (Möglichkeiten) sehen Sie für die Logopädie?
5. Welche weiteren Kriterien sind ausschlaggebend für die Einteilung in die Logopädie (Beruf, Alter, Demenzphase etc.)?
-> Diese Frage nimmt Bezug auf die Theorie unter 4.1 Werden die vier Dimensionen genannt?
6. Inwieweit kann man auf Wünsche der Primär- und Sekundärbetroffenen bei der Einteilung von nicht-medikamentösen Angeboten eingehen?
7. Haben Sie Patienten oder Angehörige, die gezielt nach Logopädie fragen?(Ja/ Nein)
-> Würde die Frage aufwerfen, ob das Angebot der Logopädie überhaupt bekannt ist.
8. Welche nicht-medikamentösen Angebote haben einen hohen Stellenwert?
Was ist Demenzbetroffenen wichtig? Wird das Medium der Sprache erwähnt?
9. Findet ein Austausch zwischen dem zuweisenden Arzt/ der Ärztin und dem Logopäden/ der Logopädin statt?
Wie sieht die Zusammenarbeit aus?

5.3 Darstellung der Antworten

Es gestaltete sich als schwierig, die Interviews entsprechend auszuwerten, da eine sehr grosse Diskrepanz herrschte. Viele Ärzte und Logopäden hatten unterschiedliche Antworten und, um diese entsprechend darzustellen, wurden in den Diagrammen nicht alle Antworten aufgeführt. Ich möchte darauf hinweisen, dass die angegebenen Zahlen im Diagramm auf die Anzahl der Antworten bezogen ist, und nicht auf die Anzahl Probanden.

Kategorie I: Demenz-Diagnose

In die Demenz-Diagnose sind viele verschiedene Ärzte involviert.

Neurologen wurden hierzu am meisten genannt, dicht gefolgt von Geriatern. Der Hausarzt wurde am Drittmeisten genannt. Ein Hausarzt sprach davon, dass er die Patienten bei Verdacht an die Memory-Kliniken weiterleiten würde, wo weitere Untersuchungen durchgeführt würden. Es entsteht dadurch eine grosse Zusammenarbeit zwischen Neurologen und Hausärzten.

Die drei oben genannten Ärzte wurden von den meisten erwähnt, was sich mit vielen anderen Antworten deckte. Es gibt jedoch auch Unterschiede; An zwei Standorten werden Internisten zu Rate gezogen. Psychiater werden ebenfalls erwähnt, auch in Form von Neuro- oder Gerontopsychiatern. Nur an einem der Standorte spielt der Neuroradiologe eine Rolle. Sehr unterschiedlich war die Anzahl der zu Rate gezogenen Ärzte.

Kategorie II: Zuweisende Ärzte

Die Leitungen der Memory-Kliniken sprachen von einer sogenannten „Diagnosekonferenz“. Als ich eine Befragung telefonisch durchführte, bekam ich die Chance, dort genauer nachzuhaken.

Hierbei handelt es sich - wie der Name bereits verrät - um eine Konferenz, die stattfindet, sobald man die Demenz-Diagnose gestellt hat. Alle in die Diagnose involvierten Ärzte besprechen das weitere Vorgehen und erstellen eine Liste an Empfehlungen für nicht-medikamentöse Angebote für den Primärbetroffenen. Diese Empfehlung wird weitergeleitet an den Hausarzt, welcher die Möglichkeiten mit dem Betroffenen bespricht.

Dieses Vorgehen haben alle Memory-Kliniken gemein, Krankenhäuser folgen einem anderen Prinzip.

Dass der Hausarzt für die Zuweisung an einen Logopäden verantwortlich ist, zeigte sich auch in der Befragung. Er wurde neben dem Neurologen am meisten genannt, welcher sehr stark in die Diagnose involviert ist. Auch der Geriater ist neben Hausarzt und Neurologe eine wichtige Instanz für die Indikation der Logopädie.

Weitaus seltener werden Psychiater und Internisten miteinbezogen.

Kategorie III: Wissen über Logopädie

Mit der Frage nach der Logopädie war es mir wichtig, zu sehen, wie sehr sich Ärzte mit diesem Gebiet auseinandersetzen. Eine Logopädin erwähnte, dass sie nicht glaube, dass Ärzte sich auf diesem Gebiet gut auskennen würden. Dem wiederum steht die Aussage eines Neuropsychologen gegenüber, der meinte, sie würden sehr gut Bescheid wissen.

Den Antworten konnten viele verschiedene Informationen entnommen werden. Am meisten wurde die Logopädie im Zusammenhang mit Schluckproblemen genannt. Auch das Medium der Sprache wurde erwähnt. Die Antworten variierten stark von nur kurzen Angaben zu ganzen Aufzählungen. Erwähnt wurden unter anderem:

- Die Logopädie für Schlaganfallpatienten
- Logopädie ist für Kinder, wie auch für Erwachsene zuständig
- Entwicklung von Gesprächsstrategien
- Erhalt basaler Kommunikation
- Beratung und Begleitung von Primär- wie auch Sekundärbetroffenen
- Die Logopädie als Angebot für Multiple Sklerose-Patienten, Patienten mit CVI
- Hilfe bei Wortfindungsstörungen
- Zuständig für Sprachverständnisstörungen.

Das logopädische Angebot wurde im Zusammenhang mit Demenz nur einmal erwähnt.

Kategorie IV: Demenzformen

Auf die Frage, ob Logopädie für Demenzbetroffene sinnvoll sei, lautete die Antwort von allen Befragten klar: Ja!

Einige erklärten noch genauer, dass die Therapie nicht intensiv sein, sondern einen begleitenden Charakter einnehmen sollte. Auch der Einbezug der Angehörigen wurde als wichtige Aufgabe genannt.

Vor allem Logopäden waren der Ansicht, dass die Logopädie für alle Demenzformen ein gutes Angebot darstelle. Vermehrt angesprochen wurden Demenzformen mit Sprachabbau und Sprechstörungen. In diesem Zusammenhang wurden die Frontotemporale Demenz und Alzheimer am häufigsten erwähnt.

Einige Ärzte machten darauf aufmerksam, dass dies nicht generell gesagt werden könne, da der Krankheitsverlauf eine grosse Rolle dabei spiele.

Die Dysphagieproblematik wurde kaum angesprochen, obwohl unter Frage 4.b das Thema des Schluckens als mögliches Einsatzgebiet der Logopädie am häufigsten aufgezählt wurde.

Kategorie V: Möglichkeiten

Die Sprache ist die klassische Aufgabe der Logopädie und wurde von den Befragten als mögliches Einsatzgebiet der Logopädie bei einer Demenztherapie am häufigsten genannt. Die Antworten reichten von Artikulationsübungen, über Hilfe bei der Wortfindungsstörung, hin zu Entwicklung eigener Strategien.

Die biographische Arbeit als logopädische Therapie wurde genannt, ebenso wie der Erhalt der Dialogfähigkeit. Doch die Ressourcenförderung, die in der logopädischen Arbeit einen hohen Stellenwert einnimmt, taucht in den Antworten nur ein einziges Mal auf.

Des Weiteren sahen viele Ärzte und Logopäden in Sachen Schlucken und Dysphagie durch Diagnostik und Management gute Möglichkeiten, durch die Arbeit an diesem Gebiet die Lebensqualität des Betroffenen zu verbessern.

Die Beratung scheint im Zusammenhang mit der Diagnose der Demenz sowohl für Primär- wie auch für Sekundärbetroffene von grosser Bedeutung zu sein. Häufig wurde in den Antworten auch nochmals auf die Wichtigkeit der Beratung Sekundärbetroffener hingewiesen.

Wie eine logopädische Beratung in Zusammenhang mit einer Demenz aussehen könnte, findet sich unter Punkt 4.5

Abbildung 3: Möglichkeiten der Logopädie (Verfasser, 2017)

Kategorie VI: Indikation

Der wichtigste Indikator für eine Logopädietherapie ist den Befragten zufolge die Demenzphase, in welcher sich der Patient befindet. Beginnt man früh mit einer Therapie, so sind die Möglichkeiten auch breiter gefächert. Eine Ärztin konkretisierte ihre Aussage und meinte, dass man die Therapie je nach Demenzphase anpassen müsse, um eine Wirkung zu erzielen.

In einer späten Demenzphase beschränkt sich die Logopädie hauptsächlich auf die Beratung der Sekundärbetroffenen und auf das Dysphagiemanagement.

Am Zweitwichtigsten ist das Alter. Je jünger die Patienten sind, umso besser schlägt eine Logopädietherapie an. Genauso ausschlaggebend ist die soziale Situation: Wie ist die Betreuungssituation und die soziale Einbettung?

Die Motivation des Patienten muss gegeben sein, um eine Logopädietherapie beginnen zu können.

Neben den drei genannten Hauptindikatoren: Demenzphase, soziale Situation und Alter wurden mehrere weitere mögliche Gründe genannt. Der Leidensdruck könnte Indikator für einen Therapiebeginn sein ebenso wie der Wunsch der Umgebung. Begleitstörungen oder die Ausprägung der Gedächtnisstörung stellen noch keine klare Indikation dar.

Die Memory-Klinik in Basel meinte, sie würden die Zuweisung an die Logopädie sehr grosszügig einteilen. Es liege dann am Logopäden zu entscheiden, ob eine logopädische Unterstützung im vorliegenden Fall sinnvoll sei. Diese Memory-Klinik sticht mit ihrer Vorgehensweise klar heraus - der Einbezug der Logopädie ist dort sehr gross.

Die berufliche Aktivität kann ebenfalls Indikator sein, ist aber nicht alleine ausschlaggebend.

Abbildung 4: Indikation (Verfasser, 2017)

Kategorie VII: Wünsche

Wenn Patienten gezielt nach Logopädie fragen, ist es nicht immer möglich, ihnen diesen Wunsch zu erfüllen. Oft ist das Problem, dass die Kassen diese Massnahme ablehnen. Die meisten Befragten versuchen, auf die Wünsche des Betroffenen einzugehen.

Ein Hausarzt zeigte auf, dass man den Wünschen folgen könne, wenn eine Erfolgsaussicht auf Verbesserung der Lebensqualität bestünde.

Eine der befragten Logopädinnen wiederum achtet grösstenteils auf den Leidensdruck des Patienten, auch wenn keine Therapie indiziert sei, so könne eine Beratung immer noch sinnvoll sein.

Die Arbeit der Logopädie bei Demenz steckt noch „in den Kinderschuhen“, dennoch gibt es auch Betroffene, die gezielt nach diesem Angebot fragen. Dies macht aber noch die Minderheit aus. Laut meinen Probanden wird nicht oft nach Logopädie gefragt. Ob dies damit zu tun hat, dass das logopädische Angebot vielen einfach nicht bekannt ist, oder ob Primärbetroffene andere nicht-medikamentöse Angebote bevorzugen, bleibt offen. Einer Ärztin zufolge sei es sogar selten, dass Aphasiepatienten gezielt nach logopädischer Unterstützung fragen, da sie dieses Angebot nicht kennen. Demnach wäre die erste Hypothese wahrscheinlicher.

Abbildung 5: Nachfrage Logopädie (Verfasser, 2017)

Kategorie VIII: Nicht- medikamentöse Angebote

Neben der Logopädie gibt es etliche andere nicht-medikamentöse Angebote, die ein Betroffener nutzen kann. Einen sehr hohen Stellenwert nimmt dabei die Physiotherapie ein. Im Allgemeinen seien Bewegungsangebote - neben Physiotherapie - am meisten gefragt.

Das Gedächtnistraining liegt gleich auf mit der Logopädie, was den Stellenwert betrifft, wobei das Gedächtnistraining auch in einer Logoädietherapie integriert sein kann. Was die Theorie über den Einsatz von Gedächtnistraining sagt, findet sich im Kapitel 3.3.

Obwohl wenige Patienten gezielt nach Logopädie fragen, liegt es in der Skala auf Rang drei. Betrachtet man die Befragungen jedoch genauer, so merkt man, dass die Logopädie nur viermal explizit genannt wurde.

Neben der Physiotherapie ist die Ergotherapie ein beliebtes Angebot. Weniger hoch im Kurs stehen soziale Aktivitäten, die Musiktherapie und überraschenderweise die Psychologische Unterstützung.

Abbildung 6: Nicht-medikamentöse Angebote (Verfasser, 2017)

Kategorie IX: Interprofessionelle Zusammenarbeit

Der Arzt überweist den Betroffenen an die Logopädie. Doch ist die Zusammenarbeit damit abgeschlossen? Nein, sagt der Grossteil der Probanden. Würden die Verweisungen intern ablaufen, so stehe man natürlich noch mit dem Logopäden in Kontakt und würde sich über

den Verlauf austauschen. Wenn der Logopäde jedoch extern arbeitet, gestaltet sich der Austausch schwieriger.

Nur zwei der Befragten gaben an, keinen Austausch mit dem Logopäden durchzuführen. Einzelne wiederum meinten, dass dieser Austausch viel zu selten statt finden würde.

Abbildung 7: Austausch zwischen Arzt und Logopäden (Verfasser, 2017)

Natürlich ist es positiv zu vermerken, dass der Austausch bei den meisten statt findet, dennoch zeigt die Grafik auch auf, dass hier in manchen Instituten die Zusammenarbeit noch nicht so verläuft, wie wünschenswert wäre. Die interprofessionelle Aufgabe wird noch nicht überall wünschenswert umgesetzt.

5.4 Wichtige Erkenntnisse aus den Interviews

Festzustellen ist, dass die Diagnose der Demenz kein einfaches Unterfangen ist, und viele Ärzte gemeinsam die Diagnose erstellen. Neurologen und Hausärzte sind hierbei die wichtigsten Ansprechpartner. Viele Hausärzte verweisen ihre Patienten an eine Memory-Klinik zur weiteren Abklärung.

Die Interviews zeigen klar auf, dass die verschiedenen Memory-Kliniken dasselbe Vorgehen haben, wenn es um die Indikationsfrage geht. Die Diagnosekonferenz bezieht alle involvierten Ärzte mit ein.

Bei Krankenhäusern ist kein klares Muster zu erkennen. Wer für die Einteilung zuständig ist, verläuft sehr individuell.

Sprache und Sprechen sind Hauptaufgaben einer Logopädietherapie bei Demenz. Auch das Dysphagiemanagement ist vor allem im späteren Stadium der Demenz von grösster Wichtigkeit.

Das Medium der Schriftsprache wurde nie explizit genannt. Sehr wohl aber Möglichkeiten der Lautsprache. Warum kein Bezug auf die Schriftsprache genommen wurde, ist vielleicht mit der Antwort der Ärzte nach dem Wissen über die Logopädie vereinbar. Auch hier wurde weder die Hilfe bei Lese- noch bei Schreibproblemen genannt. Eine Hypothese wäre somit, dass Ärzte sich über diesen Bereich der Logopädie nicht im klaren sind. Eine andere könnte vermuten, dass die Aufrechterhaltung der Schriftsprache bei Demenzpatienten ihrer Meinung nach keine Priorität hat, obwohl die Schriftsprache eine grosse Ressource sein kann bei Demenz. (s. Tabelle 1)

Die Möglichkeit des Gruppensettings ging in den Antworten ebenfalls unter, was sehr schade ist, da es bei vielen Patienten zu einer Motivationssteigerung führt.

Neben der Therapie hat die Logopädie eine Hauptaufgabe in der Beratung. Primär- wie auch Sekundärbetroffene sind darauf angewiesen.

Das Pflegepersonal in Heimen ist stark in das Leben der Betroffenen involviert. Ärzte sehen aber keinen Zusammenhang mit der Logopädie, wobei auch hier eine Beratung sinnvoll wäre. Auch keine der befragten Logopäden hat darauf hingewiesen.

Unter Punkt 4.3 sind mögliche Hilfestellungen für die Logopädie-Indikation für die Pflege aufgeführt.

Die vier Instanzen der Indikationsfrage wurden grösstenteils in den Antworten genannt, wobei die Motivation nochmals speziell hervorgehoben wurde. Die Antwort, dass die berufliche Aktivität von Bedeutung sei, lässt sich mit der Dimension „Lernbiographie“ vereinbaren. Wichtig ist nicht der Beruf selbst, sondern die Bildungsroutine und die Bildungsmotivation. Die Demenzphase ist laut meiner Befragung wichtigste Indikation für eine Logopädietherapie. Je früher, desto besser!

Wichtig zu vermerken ist, dass ausschliesslich die befragten Logopäden die vier Instanzen erwähnten. Es wurden nicht immer alle aufgezählt, aber die meisten.

Betrachtet man die Antworten der Ärzte genauer, so stellt man fest, dass mehrheitlich nur das Alter oder die Demenzphase angegeben wurden. Nur in seltenen Fällen gaben sie mehr als zwei mögliche Indikatoren an.

Auf die Wünsche der Patienten wird Rücksicht genommen, dennoch ist die Finanzierung häufig verantwortlich für nicht verschriebene Therapien.

Die Logopädie nimmt auf der Skala einen hohen Stellenwert ein, Fakt ist jedoch, dass nur vier Personen die Logopädie als beliebtes nicht-medikamentöses Angebot angegeben haben. In Anbetracht der 15 Probanden erscheint diese Zahl gering. Die sprachliche Förderung kann mit der Beliebtheit von Bewegungsangeboten nicht mithalten.

5.5 Beantwortung der Fragestellung

Wer entscheidet in der Deutschschweiz nach der Diagnose Demenz über verordnete Logopädiestunden, nach welchen Kriterien findet das Verfahren statt und welche Möglichkeiten sehen Fachpersonen für die logopädische Arbeit?

In der Deutschschweiz entscheiden hauptsächlich Hausärzte in Zusammenarbeit mit Neurologen über den Erhalt einer Logopädietherapie.

Ob ein Betroffener Logopädie erhält, hängt unter anderem von folgenden Hauptkriterien ab:

- Demenzphase
- Alter (Frühbetroffene)
- Soziale Situation
- Motivation

Möglichkeiten sind laut den Ärzten sehr breit gefächert und dienen hauptsächlich dem Erhalt der Kommunikationsfähigkeit. Ausserdem bietet die Beratung einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität der Primär- und Sekundärbetroffenen.

Unter Kapitel 1.2 erhoffte ich mir ebenfalls Antworten auf die Fragen:

Welche Rolle spielen Wünsche der Betroffenen?

Wünsche der Betroffenen werden wenn möglich erfüllt. Oft ist jedoch eine Logopädietherapie nicht möglich, da die Kassen nicht in jedem Demenzfall die Finanzierung übernehmen.

Ist Logopädie bei jeder Demenzform sinnvoll?

Die Demenzform selbst spielt keine Rolle für eine Logopädieindikation. Natürlich haben Demenzformen mit Sprachabbau und Sprechstörungen Vorrang, diese treten vermehrt bei der Frontotemporalen Demenz und bei Alzheimer auf.

Wie viel wissen die zuweisenden Ärzte über die Logopädie?

Die Ärzte haben ein gutes Basiswissen, wobei dies von Arzt zu Arzt natürlich stark variiert. Dadurch, dass sich viele Ärzte mit den Logopäden austauschen, profitieren beide Seiten und es entsteht ein grösseres Wissen über die Arbeit des jeweils anderen.

5.6 Faktenblatt

- Logopädie ist für Demenzbetroffene sinnvoll
- Die Demenz-Diagnose stellen:
 - Hausärzte und Neurologen
- Das Vorgehen einer Logopädie-Indikation ist bei allen Memory-Kliniken dasselbe. Krankenhäuser folgen einem anderen Prinzip.
- Für die Indikation der Logopädie sind folgende Ärzte zuständig:
 - Hausärzte
 - Neurologen
 - Geriater
- Möglichkeiten in der logopädischen Arbeit sehen Ärzte in:
 - Der Erhaltung der sprachlichen Fähigkeiten
 - Der Strategienfindung
 - Dem Dysphagiemanagement
 - Der Beratung PB und SB
- Der Stellenwert der Logopädie unter den nicht-medikamentösen Angeboten ist nicht sehr gross. Die Bewegung ist Demenzbetroffenen am wichtigsten.
- Viele Patienten fragen nach Gedächtnistraining.
- Für die Indikation von Bedeutung ist für Ärzte und Logopäden:
 - Das Alter
 - Die Lernbiographie
 - Der Wohnstatus (Soziale Situation)
 - Die Demenzphase

- Die Demenzform ist nicht von Bedeutung für eine Logopädieindikation
- **Klarer aufmerksam machen müsste man auf:**
 - Das Angebot der Logopädie bei Demenz im Allgemeinen
 - Motivation durch Gruppensetting
 - Beratung für die Pflege
 - Logopädie und Ressourcenförderung

- Ziel der Logopädie ist eine Verbesserung der Lebensqualität

6. Diskussion

6.1 Kritik an der eigenen Arbeit

Durch die kritische Betrachtung der Arbeit soll auf Schwierigkeiten eingegangen werden, die im Laufe des Arbeitsprozesses aufgetreten sind.

6.1.1 Auswahl der Probanden

Wie bereits erwähnt, war mir die Liste der Schweizerischen Alzheimer-Vereinigung eine gute Hilfe bei meiner Suche nach Probanden, dass ich mich dabei grösstenteils auf Ärzte der Memory-Kliniken und der Krankenhäuser beziehe, war mir klar. Nachdem ich jedoch einige Fragebögen zurückbekam, in denen erwähnt wurde, dass Hausärzte für die Indikation der Logopädie zuständig sind, wurde mir bewusst, dass ich mehr Hausärzte hätte anschreiben sollen. Ich hatte zwar einige Hausärzte kontaktiert, doch mein Fokus lag auf den Ärzten im Krankenhaus. Doch ein Ziel meiner Arbeit war es herauszufinden, wer an einen Logopäden weiterverweist, und dieses Ziel habe ich erreicht.

Alle meine Probanden waren sehr hilfreich und motiviert mich in meiner Arbeit zu unterstützen. Sehr viele Logopäden merkten an, dass sie gerne über die Ergebnisse informiert werden würden, da es ein wichtiges Thema sei.

6.1.2 Gestaltung des Fragebogens

Den Fragebogen habe ich gleich zu Beginn des Arbeitsprozesses gestaltet. Würde ich ihn jetzt nochmals schreiben, so würde er bestimmt anders aussehen.

Es war herausfordernd, mich bei den Fragen auf die wichtigsten zu begrenzen, wobei ich froh war, nicht ein noch grösseres Datenvolumen auswerten zu müssen.

Obwohl ich die Fragen einem Hausarzt zum Pretest gegeben habe, waren manche Aussagen nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Doch auch solche Probleme gehören zum Lernprozess dazu.

Ich wollte den Aufwand für die Ärzte gering halten, deshalb wählte ich die Methode der online-Befragung. Ich stellte es Ihnen aber auch frei, ob sie die Befragung telefonisch durchführen wollten. Nur eine Ärztin wollte telefonisch befragt werden, darüber war ich im Nachhinein sehr froh, weil ich so viel besser nachhaken konnte und somit genauere Angaben bekam.

Ich habe noch nie solch eine Befragung durchgeführt, doch lässt sich sagen, dass ich mit dem Endergebnis zufrieden bin!

6.2 Auswertung

Die meisten meiner gestellten Fragen sind qualitative Fragen, deshalb wertete ich sie in einem Fliesstext aus. Natürlich ist es schwierig allen Antworten gerecht zu werden.

Bevor ich den Fliesstext verfasste, ordnete ich alle Antworten in einer Excel Tabelle und gliederte die Antworten aneinander ab. Ich habe dann Kategorien gebildet, um die Informationen für den Leser- und auch für mich- besser ordnen zu können.

Danach entschied ich mich dafür, Diagramme zu erstellen, um meine Arbeit lesefreundlicher zu gestalten. Dabei konnte ich nicht jede Antwort abbilden, doch ich beschloss, die meist genannten Aussagen- oder auch die überraschendsten- zu verbildlichen.

Durch die Fülle an Informationen, die ich erhielt, beschloss ich ein Faktenblatt zu gestalten um meine wichtigsten Ergebnisse im Überblick zu haben.

Die Auswertung bestätigte, dass der IST- Stand der Praxis nicht sehr übersichtlich ist, und es nach Standort variiert.

7. Ausblick und Schlussgedanken

7.1 Fortsetzungsmöglichkeiten

Meine Bachelorarbeit hat meine Fragestellung beantwortet, jedoch dadurch auch sehr viele neue Fragen aufgeworfen, denen ich in dieser Arbeit nicht gerecht werden kann.

Weiterführende Recherchen in Form einer Bachelorarbeit würden folgende Fragen möglicherweise beantworten:

- ❖ Wie bekannt ist das Angebot der Logopädie bei Primär- und Sekundärbetroffenen?
- ❖ Sind allen Ärzten die vier Dimensionen bekannt - wenn ja, warum sind die Antworten in der Befragung so unterschiedlich ausgefallen?
- ❖ Warum wird die Schriftsprache bei einer Demenzerkrankung so wenig miteinbezogen?
- ❖ Sehen Ärzte keine Notwendigkeit darin, die Pfleger logopädisch zu beraten?
- ❖ Warum haben so wenige Logopäden ein gutes Wissen im Umgang mit einem Demenzpatienten?

Gerne wäre ich auch diesen Fragen auf den Grund gegangen, dies hätte aber den Rahmen meiner Arbeit gesprengt. Dennoch hoffe ich, dass in Zukunft die logopädische Arbeit im Zusammenhang mit einer Demenzerkrankung weiter eingebunden wird, um ihren Beitrag für die Erhaltung der Lebensqualität zu leisten.

7.2 Reflektierende Schlussgedanken

Dass die Logopädie einen Auftrag bei einer Demenzerkrankung hat, ist klar. Obwohl die Arbeit noch nicht allen Betroffenen bekannt ist, sehen Ärzte einen Sinn im Einbezug der Logopädie. Die Möglichkeiten sind vielfältig und dennoch scheint die Arbeit noch keinen hohen Stellenwert erreicht zu haben.

In der Indikationsfrage ist es sehr schade, dass die Logopädie nicht mehr einbezogen wird. Das Modell der Memory-Klinik Basel geht hier mit leuchtendem Beispiel voran. Der Logopäde entscheidet hier über den Sinn einer Logopädietherapie - und nicht der Arzt. In ihrem Fall funktioniert dieses Modell sehr gut und sollte - wenn möglich - öfter vorkommen.

Dass ich viele Rückmeldungen von Logopäden bekam, welche keine Erfahrungen mit Demenzerkrankten hatten, obwohl sie in der Erwachsenenlogopädie tätig sind, überraschte mich sehr. Die Demenz ist keine seltene Krankheit und die Zahl der Betroffenen steigt jährlich. Dass die logopädische Arbeit bei Demenzerkrankten noch nicht vielen bekannt ist und noch nicht den Stellenwert erreicht hat, die sie verdient, zeigte sich auch bei meiner Suche nach geeigneter Sekundärliteratur, die Auswahl an gut recherchierten Büchern und Artikeln ist sehr überschaubar.

Den eigentlichen Nutzen dieser Arbeit habe ich bemerkt, als ich die Interviews auswertete. In der Theorie ist alles schön, sinnvoll geordnet mit den vier Dimensionen und den vielen Möglichkeiten, welche die Logopädie hat.

Jeder Fragebogen, welchen ich zurückbekam, unterschied sich aber von den anderen, was die Auswertung etwas erschwerte und mir klar machte, dass der IST- Stand der Praxis kein einheitliches Vorgehen aufweist.

Ich bin froh, dieses Thema für meine Bachelorarbeit gewählt zu haben, da ich auch einen persönlichen Bezug zu dieser Krankheit habe. Ich habe zu Beginn der Arbeit von meinem Grossvater erzählt, welcher keine Logopädie erhielt, obwohl die Fähigkeit zu kommunizieren das Wichtigste für ihn war. Nach Beendigung meiner theoretischen und praktischen Auswertung kann ich mir nun selber erklären, warum in diesem Fall keine Therapie verschrieben wurde.

8. Dank

Ich möchte mich als erstes ganz herzlich bei allen Probanden bedanken, welche sich die Zeit genommen haben, meine Befragung auszufüllen und die diese Arbeit überhaupt möglich machten.

Ausserdem auch ein herzliches Dankeschön an Jürgen Steiner, der mich motivierte diese Arbeit zu verfassen und dieser Fragestellung auf den Grund zu gehen.

Vielen Dank den Pflegern des Pflegeheims Witikon, welche mir mit Rat und guten Büchern zur Seite standen.

9. Verzeichnis

9.1 Literaturverzeichnis

BÜCHER

Bopp-Kistler, I. (2016) *demenz. Fakten Geschichten Perspektiven*, Zürich: rüffer & rub Sachbuchverlag GmbH.

Dietrich, R. (2002) *Psycholinguistik*, Stuttgart: Springer-Verlag.

Engel, S. (2007) *Belastungserleben bei Angehörigen Demenzkranker aufgrund von Kommunikationsstörungen*, Berlin: Lit Verlag.

Gutzmann, H. und Brauer T. (2007) *Sprache und Demenz- Diagnose und Therapie aus psychiatrischer und logopädischer Sicht*, Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Haberstroh, J. et al. (2011, 2016) *Kommunikation bei Demenz- Ein Ratgeber für Angehörige und Pflegende* (2. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Kojer M. und Schmidl M. (Hrsg.) (2011, 2016) *Demenz und Palliative Geriatrie in der Praxis- Heilsame Betreuung unheilbar demenzkranker Menschen* (2. Aufl.). Wien: Springer- Verlag.

Steiner, J. (2010) *Sprachtherapie bei Demenz; Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis*, München: Ernst Reinhardt Verlag.

Artikel

Steiner J. (2017) *Demenz verstehen und logopädisch behandeln*, unveröffentlichte Version vom Nov. 2016.

Steiner J. und Venetz M. (2011) *Sprachabbau bei Demenz- ein Thema für die Sprachtherapie?*, Forum Logopädie.

Internet

Brauer, T. (2012). Sprache und Demenz. Zugriff am 10. Januar 2017 unter:
<http://www.integra.at/files/Sprache%20und%20Demenz2012-Vortrag%20Integra-Folien-FarbeTeil1.pdf>

Schweizerische Alzheimervereinigung. (2015). Demenzformen und Ursachen. Zugriff am 27. Dezember 2016 unter: <http://www.alz.ch/index.php/demenzformen-und-ursachen.html>

Schweizerische Alzheimervereinigung. (2008). Finanzielle Ansprüche bei Demenzkrankheiten. Zugriff am 4. Februar 2017 unter:
<http://www.alzheimerurischwyz.ch/udoc/52.pdf>

Schweizerische Alzheimervereinigung.(n.d.) Memory Clinics und ähnliche Einrichtungen in der Schweiz. Zugriff am 10. November 2017 unter:
<http://www.alz.ch/index.php/memory-kliniken.html>

Schweizerische Alzheimervereinigung. (2011). Mit nicht-medikamentösen Therapien Lebensqualität verbessern. Zugriff am 15. Januar 2017 unter:
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj_mdjOuvbRAhWQ0RoKHRjXBbsQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.alz.ch%2Findex.php%2Fuer-menschen-mit-demenz.html%3Ffile%3Dtl_files%2FPDFs%2FPDF-D-Infoblatt%2F163_A_26_Nichtmedikamentoes_Therapien.pdf&usg=AFQjCNEHSX1aMNaqvGoiCFciwnUaing08Q&bvm=bv.146094739,d.d2s

Schweizerische Alzheimervereinigung. (2015). Zahlen und Fakten zur Demenz. Zugriff am 27. Dezember 2016 unter:
<http://www.alz.ch/index.php/zahlen-zur-demenz.html>,

Tesak, J. (2007). Aphasie- Check. Liste. Zugriff am 14. Januar 2017 unter:
http://logopaediewiki.de/wiki/Aphasie_Check-Liste

Universität Zürich. (2015). EDA- Training. Zugriff am 15. Januar 2017 unter:
<http://www.zfg.uzh.ch/de/weiterbild/dea-training.html>

9.2 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Mit einer Alzheimer- Erkrankung zu Hause leben. Spitex Zürich. (2017). Zugriff am 14. Februar unter: <http://www.spitex-zuerich.ch/angebot/weitere-angebote/info-veranstaltung-demenz/>

Abb.1: Die verschiedenen Demenzformen. Demenznetzwerk Thüringen (n.d.) Zugriff am 30. Dezember 2016 unter: http://demenznetzwerk.org/cms/front_content.php?idcat=29,

Abb. 2 : Lemma und Lexem. Neumann A. (2004) Zugriff am 3. Januar 2017 unter: <http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/neumann-annette-2001-04-09/HTML/chapter3.html>.

Abb. 3: Möglichkeiten (2017) Erstellt durch Verfasser.

Abb. 4: Indikatoren (2007) Erstellt durch Verfasser.

Abb. 5: Nachfrage Logopädie (2017) Erstellt durch Verfasser.

Abb. 6: Stellenwert Nicht-medikamentöser Angebote (2017) Erstellt durch Verfasser.

Abb. 7: Austausch zwischen Arzt und Logopäden (2017) Erstellt durch Verfasser.

Diagramme erstellt durch: <http://www.diagrammerstellen.de>

9.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ressourcen (nach Steiner, 2010, S.46)

Tabelle 2: Settings der Logopädie (nach Steiner, 2010, S.30)

Anhang

Brief für die Befragung.....	45
Fragebogen (Können gerne auf Anfrage angesehen werden)	47
Befragung zum Thema „ Demenz und Logopädie“ (Beispiel Arzt)	49
Befragung zum Thema „ Demenz und Logopädie“ (Beispiel Logopädin)	51
Auswertung Befragung	53

Sehr geehrte Damen und Herren Doktores

Tatsache ist, dass es nach der Diagnose Demenz ein breites Spektrum an nicht medikamentösen Angeboten gibt, deren Ziel es ist, die kognitive Leistungsfähigkeit von Demenzerkrankten zu verbessern oder zu erhalten und auch um einer Depression entgegenzuwirken. In allen Fällen braucht es Beratung um die optimale Förderung zu erreichen.

Teil eines solchen Angebotes ist die Logopädie, die über das Medium Sprache (Lesen, Schreiben, Gespräche) kognitive Anregung und ein Erleben einer Teilkompetenz ermöglicht und Kontakt stiftet. Kommunikation ist für unsere Lebensqualität essentiell, dadurch pflegen wir soziale Kontakte und nehmen am öffentlichen Leben teil.

Unsere Einschätzung ist, dass nur wenige Patienten Logopädie erhalten, unter anderem, weil das Angebot nicht bekannt ist. Die Förderung ist bei Demenzbetroffenen umso sinnvoller, je jünger die Patienten (U65) sind, je früher die Phase ist und wenn sie noch wohnselbständig sind.

Der Bedarf an kommunikativer Förderung ist bei Demenzbetroffenen sehr gross. Unsere Frage ist, unter welchen Kriterien Betroffene (und Angehörige als Mitbetroffene) der Logopädie zugewiesen werden.

Wir würden nun einen Blick in die tatsächliche Praxis der Verordnung werfen. Helfen Sie uns bitte dabei. Eine Studentin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, Anja Hitz, schreibt ihre Bachelorarbeit um dem IST-Stand in der Praxis nachzugehen. Ziel der Arbeit ist ein Vergleich zwischen Kliniken in der Deutschschweiz- wo gibt es Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?

Wenn Sie als geschätzte Fachärztin / Facharzt sich nur kurz Zeit nehmen würden, können wir Erkenntnisse zur Verordnungspraxis gewinnen. (Zeitaufwand unter zehn Minuten)

Frau Hitz würde Ihnen die Fragen per Mail zukommen lassen; auf Wunsch führt sie auch ein Gespräch mit Ihnen am Telefon.

Falls Sie dieses Schreiben an interessierte Kollegen weiterleiten könnten, wäre uns dies natürlich eine grosse Hilfe!

Sie sollten wissen, dass im Studiengang für Logopädie das Thema Sprachabbau bei beginnender Demenz schon seit 12 Jahren fest im Curriculum verankert ist. Seit 2 Jahren bieten wir in Kooperation mit dem Waid-Spital und der Klinik Entlisberg eine Beratungsstelle für Demenz an: <http://www.demenzsprache-hfh.ch/therapie-fokus-sprache/>.

Nach der Auswertung würden Sie als Dankeschön die Ergebnisse in einem Abstract erhalten.

Wir würden uns freuen, wenn wir auf Ihre Mitarbeit zählen könnten.

Mit freundlichen Grüssen

Prof. Dr. Jürgen Steiner, Anja Hitz

Jürgen Steiner, Prof. Dr. habil.

Leiter Studiengang Logopädie

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Schaffhauserstr. 239

Postfach 5850

CH-8050 Zürich

T +41 (0)44 317 11 28

Mail: juergen.steiner@hfh.ch Web : www.demenssprache-hfh.ch

Befragung zum Thema „ Demenz und Logopädie“

Mit der Forschungsfrage: Wer entscheidet in der Deutschschweiz nach der Diagnose Demenz über verordnete Logopädiestunden, nach welchen Kriterien findet das Verfahren statt und welche Möglichkeiten gibt es für die logopädische Arbeit?

Name:

(wird in der Bachelorarbeit nicht erwähnt)

Beruf:**Arbeitsort:**

Nr.	Item	
Zuständigkeit		
1	Welche Ärzte sind in die Diagnose der Demenz involviert?	
2	Welche Fachärzte entscheiden über die Zuweisung an eine Logopädin/ einen Logopäden?	
3	Was wissen Sie über die Einsatzgebiete der Logopädie?	
Relevanz		
4	Ist Logopädie Ihrer Ansicht nach für Demenzbetroffene sinnvoll?	
	Ja	Nein
4.a)	Falls ja, für welche Demenzformen ist Logopädie sinnvoll?	

4.b)	Welche Einsatzbereiche (Möglichkeiten) sehen Sie für die Logopädie?	
5	Welche weiteren Kriterien sind ausschlaggebend für die Einteilung der Logopädie (Beruf, Alter, Demenzphase etc.)	
6	Inwieweit kann man auf Wünsche der Primär- und Sekundärbetroffenen bei der Einteilung von nicht-medikamentösen Angeboten eingehen?	
7	Haben Sie Patienten oder Angehörige, die gezielt nach Logopädie fragen?	
	Ja	Nein
8	Welche nicht-medikamentösen Angebote haben einen hohen Stellenwert?	
9	Findet ein Austausch zwischen dem zuweisenden Arzt/ der Ärztin und dem Logopäden/ der Logopädin statt?	

Befragung zum Thema „ Demenz und Logopädie“

Mit der Forschungsfrage: Wer entscheidet in der Deutschschweiz nach der Diagnose Demenz über verordnete Logopädiestunden, nach welchen Kriterien findet das Verfahren statt und welche Möglichkeiten gibt es für die logopädische Arbeit?

Name: [REDACTED]

(wird in der Bachelorarbeit nicht erwähnt)

Beruf: Psychiaterin

Arbeitsort: Memory Clinic Zentralschweiz

Nr.	Item
Zuständigkeit	
1	Welche Ärzte sind in die Diagnose der Demenz involviert? Neurologie, Psychiatrie, Internist
2	Welche Fachärzte entscheiden über die Zuweisung an eine Logopädin/ einen Logopäden? Die Indikation wird gemeinsam in einer Diagnosekonferenz gestellt, die Empfehlung an den Zuweiser / HA weitergegeben.
3	Was wissen Sie über die Einsatzgebiete der Logopädie? In leichten Stadien z. B. Strategien und Übungen zur Wortfindung, verbessertem Sprachverständnis, Gesprächsstrategien Später Erhalt der basalen Kommunikation Unterstützung bei Schluckstörungen
Relevanz	
4	Ist Logopädie Ihrer Ansicht nach für Demenzbetroffene sinnvoll?

	Ja	
4.a)	<p>Falls ja, für welche Demenzformen ist Logopädie sinnvoll?</p> <p>Grundsätzlich für alle bei denen Sprachfunktionen betroffen sind und es zum Sprachabbau kommt.</p>	
4.b)	<p>Welche Einsatzbereiche (Möglichkeiten) sehen Sie für die Logopädie?</p> <p>Entwicklung von Strategien zum Umgang mit dem Sprachverlust, zum längstmöglichen Erhalt der Sprach- und Dialogfähigkeit. Der Pat. soll die Fähigkeit aufrecht erhalten, seine Bedürfnisse und Befindlichkeiten zu äussern.</p>	
5	<p>Welche weiteren Kriterien sind ausschlaggebend für die Einteilung der Logopädie (Beruf, Alter, Demenzphase etc.)</p> <p>Berufliche Aktivität, Motivation des Klienten, leichte- mittelschwere Demenz. (bei letzterem Stellt sich für mich die Frage des Coachings der Umgebung), Ausprägung der Gedächtnisstörungen und der Lerneinschränkung.</p>	
6	<p>Inwieweit kann man auf Wünsche der Primär- und Sekundärbetroffenen bei der Einteilung von nicht-medikamentösen Angeboten eingehen?</p> <p>Wir versuchen auf die Bedürfnisse einzugehen und entsprechende Behandlungen zu empfehlen, die Verordnung erfolgt dann durch den Hausarzt. Leider gibt es immer wieder Ablehnungen seitens der Kassen.</p>	
7	<p>Haben Sie Patienten oder Angehörige, die gezielt nach Logopädie fragen?</p>	
	Ja, aber sehr selten	
8	<p>Welche nicht-medikamentösen Angebote haben einen hohen Stellenwert?</p> <p>Angehörigenschulung, Schaffen einer Tagesstruktur, Aktivierung, bei noch Erwerbstätigen enge Zusammenarbeit mit Arbeitgeber, Versicherungen, Förderung von Selbstwert und Autonomie</p>	
9	<p>Findet ein Austausch zwischen dem verweisenden Arzt/ der Ärztin und dem Logopäden/ der Logopädin statt?</p> <p>Sofern dies intern geschieht ja, sonst nein, da die Zuweisung durch den Hausarzt nicht durch uns erfolgt.</p>	

Befragung zum Thema „ Demenz und Logopädie“

Mit der Forschungsfrage: Wer entscheidet in der Deutschschweiz nach der Diagnose Demenz über verordnete Logopädiestunden, nach welchen Kriterien findet das Verfahren statt und welche Möglichkeiten gibt es für die logopädische Arbeit?

Name: XXXXXXXXXX

(wird in der Bachelorarbeit nicht erwähnt)

Beruf: Leitung Logopädie

Arbeitsort: Inselspital Bern

Nr.	Item
Zuständigkeit	
1	Welche Ärzte sind in die Diagnose der Demenz involviert? In aller Regel Neurologen und häufig Psychiater; bei uns wird sehr häufig ein Neuropsychologe hinzugezogen.
2	Welche Fachärzte entscheiden über die Zuweisung an eine Logopädin/ einen Logopäden? Neurologen, Hausärzte und häufig auch Neuropsychologen.
3	Was wissen Sie über die Einsatzgebiete der Logopädie? Beratung und Begleitung der Betroffenen und Angehörigen bei zunehmend schwieriger Alltagskommunikation; Erhalt der sprachlichen Funktionen
Relevanz	
4	Ist Logopädie Ihrer Ansicht nach für Demenzbetroffene sinnvoll?
	Ja, jedoch in aller Regel begleitend und nicht intensiv therapeutisch
	Nein

4.a)	Falls ja, für welche Demenzformen ist Logopädie sinnvoll? Vorwiegend bei semantischer Demenz, primär progressiver Aphasie (und anderen Spezialformen, welche neben den kognitiven Beeinträchtigungen auch Dysarthrien und Dysphagien verursachen)
4.b)	Welche Einsatzbereiche (Möglichkeiten) sehen Sie für die Logopädie? Vorwiegend beratend und begleitend, jedoch auch erhaltend über biographische Arbeit bspw.
5	Welche weiteren Kriterien sind ausschlaggebend für die der Logopädie (Beruf, Alter, Demenzphase etc.) Häufig je jünger und je selbständiger, sowie je frühere Phase desto eher indiziert.
6	Inwieweit kann man auf Wünsche der Primär- und Sekundärbetroffenen bei der Einteilung von nicht-medikamentösen Angeboten eingehen? Therapien sind da nötig, wo Leidensdruck besteht, also sollte man immer auf die Wünsche eingehen, jedoch unbedingt darauf achten, dass nicht intensive Therapie angeboten wird (auch wenn es der Wunsch ist), da dies nur falsche Hoffnungen weckt. Ganz klar Ziele und Möglichkeiten definieren – REALISTISCH:.
7	Haben Sie Patienten oder Angehörige, die gezielt nach Logopädie fragen?
	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
8	Welche nicht-medikamentösen Angebote haben einen hohen Stellenwert? Ist sehr individuell.
9	Findet ein Austausch zwischen dem zuweisenden Arzt/ der Ärztin und dem Logopäden/ der Logopädin statt? Bei uns ja immer.

Auswertung Befragung

Alle Interviews können gerne auf Anfrage eingesehen werden.

Hier werden alle Antworten aufgeführt und die Anzahl der genannten Angaben aufgezählt.

Gelb markiert: Die häufigsten genannten Aussagen.

Rot markiert: Aussagen, die mich negativ überraschten, oder deren Anzahl mir negativ aufgefallen ist.

1) Kategorie I: Demenz-Diagnose

Neurologe: 1111111111111= 13

Alterspsychiater: 1

Psychiater: 11111= 5

Neuropsychiater: 111= 3

Gerontopsychiater: 11= 2

Neuroradiologe: 1

Internist: 11= 2

Geriatr: 11111111= 8

Hausarzt: 1111111= 7

Heimarzt: 1

2) Kategorie II: Zuweisende Ärzte

Hausarzt: 1111111= 7

Neurologen: 111111111= 9

Neuropsychologen: 1

Internist: 1

Psychiater: 11= 2

Geriatr: 111111= 6

Alterspsychiater: 1

Gerontopsychiater: 1

Diagnosekonferenz: 111= 3

3) Kategorie III: Wissen über Logopädie

Sprachstörungen: 111= 3

Schlaganfallpatienten: 1

Wortfindung: 1

Sprachverständnis: 1

Gesprächsstrategien: 1

Schluckstörungen: 11111= 5

Erhalt basale Kommunikation:1

Erhalt sprachliche Funktion:1

Beratung/Begleitung Angehörige und PB :1

Parkinson:1

MS:1

Neurorehabilitation/MS; Parkinson, CVI:1

Ernährung:1

Demenz:1

Erwachsene und Kinder:11= 2

Mechanische Probleme:1

Ist Logopädie bei Demenz sinnvoll?

Ja: 111111111111111111= 15

In gewissen Fällen, begleitend und nicht intensiv therapeutisch, nicht für alle, auch für Angehörige.

Manchmal andere Bereiche im Vordergrund.

Nicht geeignet als Diagramm!!!

Kategorie IV: Demenzformen

Alle: 111=3

Teilweise nur Beratung

FTD Formen mit Sprach und Sprechstörungen:1111= 4

Vaskuläre Demenzen:11= 2

Alzheimer:1111= 4

Fortgeschrittene Demenz mit Dysphagie-Diagnostik:11= 2

Semantische Demenz: 11= 2

Primär progressive Aphasie:1

Demenzen die mit Dysphagie, kognitiver Beeinträchtigung und Dysarthrien einhergehen: 1

Alle mit Sprachabbau/ Sprachstörungen: 111111= 6

Progressive Aphasie:1

Schlucken:1

Wortfindungsstörungen:1

Kategorie V: Möglichkeiten

Therapie:111= 3

Beratung:111111= 6

Auch für Angehörige:111= 3

Lebensqualität verbessern:1

Schlucken:111111(Dysphagie) = 6

Sprechen:111= 3

Sprache11111= 5

Gruppentherapie:1

Wortfindungsstörungen:11= 2

Finden von Strategien:11 =2

Stimmtraining:1

Training der Artikulation:1

Dialogfähigkeit:1

Biographische Arbeit:1

Umgang mit Krankheit und der Vergesslichkeit:1

Ressourcenförderung:1

Für das Diagramm werden unter „Sprache“ auch folgenden Aussagen gezählt:

- Dialogfähigkeit
- Stimmtraining
- Biographische Arbeit
- Training der Artikulation
- Sprache
- Sprechen
- Wortfindungsstörungen
- Insgesamt: 14

Kategorie VI: Indikation

Frühbetroffene (v.65):11111= 5

Soziale Situtaion:11111(Betreuungssituation)= 5

Demenzphase:1111111(Therapie muss angepasst werden)=7

Motivation:111= 3

Frühere Fähigkeiten:1

Beruf unwichtig:1

Berufliche Aktivität:11= 2

Wunsch der Umgebung:1

Ausprägung Gedächtnisstörung:1

Zweckmässigkeit:1

Betreuungssituation:1

Wenn Probleme bei Schlucken, Sprache:1

Leidensdruck:11= 2

Ressourcen:1

Begleitstörungen:1

Zuweisung „grosszügig“, Logopädin entscheidet ob sinnvoll -> Felix-Platter Spital.

Kategorie VII: Wünsche

Wenn Erfolgsaussicht mit Verbesserung der Lebensqualität besteht:1

Voll und ganz:1111(nicht intensiv therapeutisch)= 4

muss medizinisch begründbar sein:11=2

Begrenzt(Kosten):11= 2

Sinnvoll:1

Versuch auf Bedürfnisse einzugehen-> Ablehnung seitens Kassen häufig Problem

Wenn Leidensdruck gross, sonst auch Beratungsgespräch:1

Fragen Patienten gezielt nach Logopädie?

Ja:1111= 4

Nein:1111= 4

Selten: 111111 = 6-> sogar selten bei Aphasiepatienten!! Hypothesen?

Kategorie VIII: Nicht-medikamentösen Angebote

Gedächtnistraining:1111= 4

Physio:111111= 6

Bewegung:11111= 5

Ergotherapie:11111= 5

Selbsthilfe:1

Logopädie:1111= 4

Psychologische Unterstützung:11= 2

Sozialberatung:1

Aktivierungstherapie:11

Musiktherapie:1

Beratung:1

Selbstständigkeitstraining:1

Spitex:1

Nachbarschaftshilfe:1

Milieutherapie:1

Tagesstruktur:11=2

Angehörigenschulung:1

Förderung Selbstwert, Autonomie:1

Enge Zusammenarbeit mit Arbeitgeber:1

Soziale Aktivitäten:1

Gesunde Ernährung:1

Nicht-schulmedizinische Therapien: 1

Kategorie IX: Interprofessionelle Zusammenarbeit

Ja:1111111111 (im Rahmen von Neuverordnungen)= 10

Nein:11= 2

Zu selten:111= 3

Diagramme für:

Kategorie V: Möglichkeiten

Kategorie VI: Indikation

Kategorie VII: Wünsche (-> zu Nachfrage)

Kategorie VIII: Nicht-medikamentöse Angebote

Kategorie IX: Interprofessionelle Zusammenarbeit